

Laboratorio Nacional
de Resiliencia Costera

Cinvestav
UNIDAD MERIDA

Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera

RESULTADOS DEL ÍNDICE TRIX EN SIETE OBSERVATORIOS COSTEROS PARA LA RESILIENCIA DE MÉXICO EN 2024

INFORME FINAL

Elaboración de reporte técnico:

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis

Análisis de datos:

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis

Análisis de laboratorio:

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis

M. en C. Daniela Guadalupe Medina Euán

M. en C. Silvia Granados Puerto

Revisión:

Dr. Jorge Herrera Silveira

FEBRERO, 2025

Para más información:

Jorge A. Herrera Silveira,
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Unidad Mérida
Mérida, Yucatán; México
Tel: +9999429462
Correo Electrónico: Jorge.herrera@cinvestav.mx

Responsabilidad

Este reporte ha sido realizado en el marco del proyecto del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) No. 4605, financiado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM en 2024. La información proporcionada en este reporte está basada en el análisis de datos y muestras tomados en campo con apoyo de diversas instituciones públicas entre agosto y septiembre de 2024, los análisis de laboratorio fueron realizados a partir de agosto de 2024. Los puntos de vista y las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan las de las instituciones participantes.

Agradecimientos

Quisiéramos reconocer y agradecer a técnicos e investigadores quienes participaron desde la planeación y ejecución de este reporte. Especial reconocimiento a la M.C. Karol Granados y al Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida por la gestión de los recursos para que este proyecto se llevará a cabo.

Bases de datos: Dra. Dianela Díaz; M. en C, Daniela Medina. M. en C. Silvia Granados

Edición: Dra. Dianela Díaz, M en C. Daniela Medina

Como Citar: Herrera Silveira, J. A., Díaz-Bleis, D., Medina Euán, D. G., & Granados-Puerto, S. (2025). Resultados del índice TRIX en siete Observatorios Costeros para la Resiliencia de México en 2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20934791>

PARTICIPANTES EN CAMPAÑA DE CAMPO Y FILTRADO DE MUESTRAS

Dr. Luis Arturo Méndez Barroso
Christian Ortega
Evangelina Aldrete

Gema Hidalgo Rodríguez
Karina Esqueda Lara
Johnny Omar Valdés Iuit
Bruno Trueba Cruz
Aketzalli Nieva Álvarez

Dr. Nuno Simões
M.C. Johnny Omar Valdez Luit
Dra. Dianela Díaz Bleis
Dr. José López González
Lic. Bruno Trueba Cruz Aketzalli
Nieva Álvarez
Brenda Molina Hernández

Dr. Alejandro Ruiz Marin
Dra. Yunuen Canedo López.
M.C. Martina Cruz Lopez
Ing. Luis Ricardo García Parrilla

Dr. Jorge Herrera Silveira
Dra. Dianela de Jesús Díaz Bleis
M.C. Daniela G. Medina Euan
Biol. Javier Ramírez Ramírez C.
Silvia Granados

Elsa Noreña-Barroso
Ismael A. Ocegüera-Vargas
Ximena M. López-Solis
Emilia Reyes-Santos
Diego Iván Nájera Pérez
Anne-Laure S. Bussy Beaurain
Alejandra Sánchez-González
Diana Gabriela Fonseca Sánchez

Dra. María Luisa Leal Acosta
Dr. Vladislav Carnero Bravo
Juan Mario Ruiz Villegas
Martha C. Tendilla Castellón
Esmeralda Pérez Ambrosio
Abril Vargas Hervert
Sergio Vásquez Mendoza
Andrés Pacheco Ruíz
Leónides Aquino

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
LISTA DE FIGURAS.....	5
LISTA DE TABLAS.....	8
1. PRESENTACIÓN.....	9
2. METODOLOGÍA.....	10
3. CAMPAÑA 2024.....	13
3.1. AGIABAMPO (AGI).....	13
3.1.1 Físicoquímicos.....	15
3.1.2 Nutrientes.....	17
3.1.3 Clorofila-a.....	18
3.1.4 Índice TRIX.....	19
3.2. ARRECIFE ALACRANES (ALA).....	20
3.2.1 Físicoquímicos.....	21
3.2.2 Nutrientes.....	24
3.2.3 Clorofila.....	25
3.2.4 Índice TRIX.....	26
3.3. CELESTÚN (CEL).....	27
3.3.1 Físicoquímicos.....	30
3.3.2 Nutrientes.....	31
3.3.3 Clorofila -a.....	32
3.3.4 Índice TRIX.....	33
3.4. COPALITA (COP).....	34
3.4.1 Físicoquímicos.....	36
3.4.2 Nutrientes.....	38
3.4.3 Clorofila a.....	39
3.4.4 TRIX.....	39
3.5. DOS BOCAS (DBP).....	40
3.5.1 Físicoquímicos.....	41
3.5.2 Nutrientes.....	44
3.5.3 Clorofila a.....	46
3.5.4 TRIX.....	47
3.6. LAGUNA DE TÉRMINOS (LDT).....	48
3.6.1 Físicoquímicos.....	49
3.6.2 Nutrientes.....	51
3.6.3 Clorofila a.....	52
3.6.4 TRIX.....	53
3.7. SISAL(SIS).....	54

3.7.1 Físicoquímicos	55
3.7.2 Nutrientes.....	57
3.7.3 Clorofila a	58
3.7.4 TRIX	59
4. MONITOREO 2021-2024	60
4.1. AGIABAMPO	61
4.1.1 Físicoquímicos	61
4.1.2 Nutrientes.....	64
4.1.3 Clorofila a	66
4.1.4 TRIX	68
4.2. ARRECIFE ALACRANES	69
4.2.1 Físicoquímicos	69
4.2.2 Nutrientes.....	71
4.2.3 Clorofila a	73
4.2.4 TRIX	74
4.3 CELESTÚN.....	75
4.3.1 Físicoquímicos	76
4.3.2 Nutrientes.....	79
4.3.3 Clorofila -a	82
4.3.4 TRIX	83
4.4 COPALITA.....	85
4.4.1 Físicoquímicos	85
4.4.2 Nutrientes.....	88
4.4.3 Clorofila a	90
4.4.4 TRIX	91
4.5 DOS BOCAS	92
4.5.1 Físicoquímicos	92
4.5.2 Nutrientes.....	95
4.5.3 Clorofila a	97
4.5.4 TRIX	98
4.6 LAGUNA DE TÉRMINOS	100
4.6.1 Físicoquímicos	100
4.6.2 Nutrientes.....	103
4.6.3 Clorofila -a	105
4.6.4 TRIX	106
4.7 SISAL.....	107
4.7.1 Físicoquímicos	107
4.7.2 Nutrientes.....	111
4.7.3 Clorofila a	114
4.7.4 TRIX	115

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1. Observatorios costeros para la resiliencia (OCR).....	9
Figura 2.1. Determinación de parámetros fisicoquímicos y colecta de muestras de agua. A) Sonda multiparamétrica. B) Sonda de profundidad, C) Botella VanDorn, D) Disco Secchi y E) Almacenamiento de las muestras.....	10
Figura 2.2. Análisis de nutrientes y clorofila-a en muestras de agua.....	11
Figura 3.1.1. Mapa: Estaciones de muestreo Agiabampo (AGI).....	13
Figura 3.1.2. a) Salinidad, b) Temperatura en AGI, campaña 2024.....	15
Figura 3.1.3. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH en AGI, campaña 2024.....	16
Figura 3.1.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en AGI, campaña 2024.....	17
Figura 3.1.5. Clorofila -a (Cla-a) en AGI, campaña 2024.....	18
Figura 3.1.6. Índice TRIX en AGI, campaña 2024.....	19
Figura 3.2.1. Mapa: Estaciones de muestreo Arrecife Alacranes (ALA).....	20
Figura 3.2.2. a) Salinidad, b) Temperatura en ALA, campaña 2024.....	22
Figura 3.2.3. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH en ALA, campaña 2024.....	23
Figura 3.2.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS), en ALA, campaña 2024.....	24
Figura 3.2.5. Clorofila-a (Cla-a) en ALA, campaña 2024.....	25
Figura 3.2.6. Índice TRIX en ALA, campaña 2024.....	26
Figura 3.3.1. Mapa: Estaciones de muestreo Celestún.....	27
Figura 3.3.2. Coloración del agua en los distintos gradientes de la laguna del OCR Celestún. a) Zona interna. b) Zona media. c) Zona de la boca.....	28
Figura 3.3.3. Coloración del agua a lo largo de la región marina del OCR Celestún. a) Coloración verde esmeralda. b) Áreas oscuras por presencia de vegetación acuática sumergida.....	29
Figura 3.3.4. a) Salinidad, b) Temperatura, c) Oxígeno disuelto (OD), en CEL, campaña 2024.....	30
Figura 3.3.5. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en CEL, campaña 2024.....	31
Figura 3.3.6. Clorofila-a (Cla-a) en CEL, campaña 2024.....	32
Figura 3.3.7. Índice (TRIX) en CEL, campaña 2024.....	33
Figura 3.4.1. Mapa: Estaciones de muestreo en OCR Copalita, Oaxaca.....	34
Figura 3.4.2. Pluma del río Copalita.....	35
Figura 3.4.3. a) Salinidad, b) Temperatura, en COP, campaña 2024.....	36
Figura 3.4.4. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH, en COP, campaña 2024.....	37
Figura 3.4.5. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en COP, campaña 2024.....	38
Figura 3.4.6. Clorofila-a en COP, campaña 2024.....	39
Figura 3.4.7. Índice trófico (TRIX) en Copalita campaña 2024.....	39
Figura 3.5.1. Mapa: Estaciones de muestreo Dos Bocas, Tabasco.....	40
Figura 3.5.2. a) Salinidad, b) Temperatura, en DBP, campaña 2024.....	42
Figura 3.5.3. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH, en DBP campaña 2024.....	43
Figura 3.5.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en DBP campaña 2024.....	45
Figura 3.5.5. Clorofila-a en DBP, campaña 2024.....	46
Figura 3.5.6. Índice trófico (TRIX) en DBP campaña 2024.....	47
Figura 3.6.1. Mapa: Estaciones de muestro Laguna de Términos (LDT) campaña 2024.....	48
Figura 3.6.2. Distribución de las estaciones de muestreo y condiciones fisicoquímicas básicas de la superficie del agua en la Laguna de Términos, Campeche. Los datos se presentan en una malla de	

unidades de análisis espacial hexagonales (3 km de diámetro). Se presentan los valores clasificados por paletas de colores para la variable de temperatura superficial del mar y salinidad.....	49
Figura 3.6.3. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH en LDT, campaña 2024.	50
Figura 3.6.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en LDT, campaña 2024.....	51
Figura 3.6.5. Clorofila-a en las estaciones en LDT, campaña 2024.	52
Figura 3.6.6. Índice trófico (TRIX) en Laguna de Términos en LDT, campaña 2024.	53
Figura 3.7.1. Mapa: Estaciones de muestreo Sisal (SIS)	54
Figura 3.7.2. a) Salinidad, b) Temperatura en SIS, campaña 2024.	56
Figura 3.7.3. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH en SIS, campaña 2024.	57
Figura 3.7.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en SIS, campaña 2024.	58
Figura 3.7.5. Clorofila-a en SIS, campaña 2024.....	59
Figura 3.7.6. Índice trófico (TRIX) en SIS, campaña 2024.	59
Figura 4.1.1. Salinidad en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.....	62
Figura 4.1.2. Temperatura en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.	63
Figura 4.1.3. Oxígeno disuelto Agiabampo Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.	63
Figura 4.1.4. pH en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.	64
Figura 4.1.5. FRS en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.....	65
Figura 4.1.6. DIN en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.....	65
Figura 4.1.7. SRS Agiabampo Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.	66
Figura 4.1.8. Clorofila -a en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.	67
Figura 4.1.9. Índice TRIX en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.	68
Figura 4.2.1. Salinidad en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.....	69
Figura 4.2.2. Temperatura en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.....	70
Figura 4.2.3. OD en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.....	70
Figura 4.2.4. pH en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.....	71
Figura 4.2.5. FRS en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.	72
Figura 4.2.6. DIN en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.....	72
Figura 4.2.6. SRS en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.	73
Figura 4.2.8. Cla-a en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.....	74
Figura 4. Índice TRIX en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.	74
Figura 4.3.1. Salinidad en Celestún (2021-2024). Ambiente: laguna, manantial y marino.....	76
Figura 4.3.2. temperatura Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino...77	77
Figura 4.3.3. OD Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.....	78
Figura 4.3.4. pH Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.....	79
Figura 4.3.5. FRS en Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.	80
Figura 4.3.6. DIN en Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.	81
Figura 4.3.7. SRS Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.	82
Figura 4.3.8. Cl-a-a Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.....	83
Figura 4.3.9. Variación del índice TRIX Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.	84
Figura 4.4.1. Salinidad en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.....	86
Figura 4.4.2. Temperatura en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río	86
Figura 4.4.3. OD en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.....	87
Figura 4.4.4. pH en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.	88
Figura 4.4.5. FRS en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.....	88
Figura 4.4.6. DIN en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.....	89
Figura 4.4.7. SRS en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.....	90

Figura 4.4.8. Cl-a en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.	90
Figura 4.4.9. Índice TRIX en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.	91
Figura 4.5.1. Salinidad en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.	93
Figura 4.5.2. Temperatura en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.	93
Figura 4.5.3. OD en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.	94
Figura 4.5.4. pH en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.	95
Figura 4.5.5. FRS en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.	95
Figura 4.5.6. DIN en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.	96
Figura 4.5.7. SRS en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.	97
Figura 4.5.8. Cl-a en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.	98
Figura 4.5.9. Índice TRIX en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.	99
Figura 4.6.1. Salinidad en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.	101
Figura 4.6.2. temperatura en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.	101
Figura 4.6.3. OD en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.	102
Figura 4.6.4. pH en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.	103
Figura 4.6.5. FRS en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.	103
Figura 4.6.6. DIN en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.	104
Figura 4.6.7. SRS en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.	105
Figura 4.6.8. Cl-a en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.	105
Figura 4.6.9. Variación del índice TRIX en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.	106
Figura 4.7.1. salinidad en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua	108
Figura 4.7.2. Temperatura en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua.	109
Figura 4.7.3. pH en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua	110
Figura 4.7.4. pH en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega.	111
Figura 4.7.5. FRS en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua.	112
Figura 4.7.6. DIN en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega.	113
Figura 4.7.7. SRS en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega.	114
Figura 4.7.1. Cl-a en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega.	115
Figura 4.7.1. índice TRIX en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua.	116

LISTA DE TABLAS

Tabla 3.1.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en AGI campaña 2024.	14
Tabla 3.2.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en ALA campaña 2024.	21
Tabla 3.3.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en CEL campaña 2024.	29
Tabla 3.4.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en COP campaña 2024.	35
Tabla 3.5.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en DBP campaña 2024.	41
Tabla 3.6.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en LDT campaña 2024.	49
Tabla 3.7.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en SIS campaña 2024.	55
Tabla 4.1.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en AGI (2021-2024).	61
Tabla 4.2.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en ALA (2021-2024).	69
Tabla 4.3.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en CEL (2021-2024).	75
Tabla 4.4.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en COP (2021-2024).	85
Tabla 4.5.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en DBP (2021-2024).	92
Tabla 4.6.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en LDT (2021-2024).	100
Tabla 4.7.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en SIS (2021-2024).	107

1. PRESENTACIÓN

Durante el 2024, el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) llevó a cabo el cuarto muestreo de agua a nivel nacional en los siete Observatorios Costeros para la Resiliencia (OCR), con el objetivo de evaluar el estado trófico de los ecosistemas costeros.

Los OCR forman parte del LANRESC como un proyecto centrado en el monitoreo y evaluación de la resiliencia de distintos socio-ecosistemas costeros. Actualmente, existen siete OCR ubicados en diferentes regiones del país, tanto en la región sureste del Golfo de México como en la parte sur y norte del océano Pacífico (Fig. 1.1).

Figura 1.1. Observatorios costeros para la resiliencia (OCR).
Fuente: <https://www.lanresc.mx/observatorios/>

2. METODOLOGÍA

La campaña 2024 fue realizada en el periodo comprendido entre julio a agosto, consistió en 16 estaciones en Agiabampo (AGI), 18 estaciones en Arrecife alacranes (ALA), 22 estaciones en Celestún (CEL), 23 estaciones en Copalita (COP), 24 estaciones en Dos Bocas (DBP) 26 estaciones en Laguna de Términos (LDT) y 29 estaciones en Sisal (SIS).

En cada estación de muestreo se registró la información de la geoposición (latitud y longitud), se determinó la profundidad, la transparencia empleando un disco de Secchi y, con la ayuda de una sonda multiparámétrica YSI Pro, se midieron in situ los parámetros fisicoquímicos más importantes en el agua: temperatura ($^{\circ}\text{C}$), oxígeno disuelto (mg l^{-1} y % de saturación), conductividad ($\mu\text{s/cm}$), resistividad ($\Omega\cdot\text{cm}$), salinidad (ups), pH y ORP (mV) (Fig 2.1). Las muestras se almacenaron en botellas oscuras de un litro y se preservaron en hielo durante el trabajo de campo, para posteriormente trasladarse a laboratorios donde serían filtradas y finalmente del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional en Mérida para su almacenamiento y análisis.

Figura 2.1. Determinación de parámetros fisicoquímicos y colecta de muestras de agua. A) Sonda multiparamétrica. B) Sonda de profundidad, C) Botella VanDorn, D) Disco Secchi y E) Almacenamiento de las muestras.

Además de la medición de una serie de parámetros fisicoquímicos al momento de la colecta, el monitoreo de la calidad del agua planteado en este estudio tiene como objetivo la determinación del **índice TRIX**, que es un índice trófico que combina cuatro variables de estado en el agua: la concentración de clorofila *a* y el oxígeno disuelto (productividad primaria), concentración de nitrógeno y fósforo inorgánicos (condición nutricional). Este índice permite evaluar la calidad del agua de acuerdo al grado de eutrofización, desde aguas de calidad excelente (pobre productividad/nivel trófico bajo) a aguas de calidad pobre (alta productividad/nivel trófico alto).

Los nutrientes fueron determinados con los métodos descritos por Strickland y Parsons (1972). El amonio total fue determinado mediante el método del fenol-hipoclorito; el nitrato + nitrito llevando a cabo la reducción en columna de cadmio-cobre; los fosfatos y silicatos se analizaron por el método de molibdato azul (Strickland y Parsons, 1972).

Para la determinación de clorofila *a*, se realizó una extracción pasiva con acetona grado HPLC al 90%. Para obtener la concentración de clorofila *a*, una alícuota del sobrenadante fue medida en un fluorómetro modelo Trilogy. Los métodos obedecieron a lo propuesto por Richards y Thompson, citado por Strickland y Parsons (1972), utilizándose las ecuaciones tricromáticas de Jeffrey *et al.* (1997) para obtener las concentraciones (Figura 2.2).

Figura 2.2. Análisis de nutrientes y clorofila-*a* en muestras de agua.

Los datos de campo pasaron por un control de calidad y fueron revisados y depurados por personal con experiencia en el manejo de datos hidrológicos del laboratorio de producción primaria Cinvestav, para detectar valores anómalos ocasionados por errores en la captura o medición, etc. La depuración consistió en revisar los datos, en caso de duda fueron cotejados con las bitácoras de campo incluyendo las anotaciones. De no encontrar evidencia de la explicación de algún valor alto o anómalo la estación no fue tomada en cuenta para la estadística descriptiva.

Para el índice TRIX se siguió el con la fórmula y los criterios establecidos en el protocolo “Adquisición de datos para el cálculo del Índice Trófico (TRIX) en los Observatorios Costeros para la Resiliencia (LANRESC, 2021)”.

La categorización de las estaciones de cada OCR se realizó en función de la salinidad, clasificándose en tres tipos de ambientes: **laguna** (con salinidades entre ~5 y 35 ups, dependiendo de las características específicas de la laguna), **marino** (con salinidades superiores a 35 ups) y **sistemas de agua dulce** (con salinidades inferiores a ~5 ups). En cada OCR, se identificaron sistemas de agua dulce o de baja salinidad, como ríos y manantiales; en el caso de Sisal, se incluyó la ciénega, que comprende una estación en la laguna y ojos de agua. Esta clasificación permitió diferenciar los ambientes según su influencia salina y su dinámica hidrológica, facilitando el análisis de los parámetros fisicoquímicos y biológicos en cada uno de ellos.

3. CAMPAÑA 2024

3.1. AGIABAMPO (AGI)

La laguna de Agiabampo, ubicada entre los estados de Sonora y Sinaloa, abarca los municipios de Huatabampo y Ahome. Este sistema lagunar tiene una conexión permanente con el Golfo de California a través de una boca de 1.5 km de longitud y 3.5 m de profundidad. Con una extensión total de 17,700 ha, de las cuales 22,812.5 ha corresponden a agua permanente, la laguna se divide en cinco cuerpos de agua cuyas profundidades varían entre 0.4 y 9 m.

En sus riberas se encuentran manglares de varias especies, como el mangle rojo, negro y blanco, así como el botoncillo. La laguna recibe un alto aporte de nutrientes provenientes de las actividades agrícolas en la zona. Esta área es habitada por pueblos indígenas yaquis y mayos, cuyas principales actividades económicas incluyen la agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y turismo, organizadas principalmente de manera ejidal. La laguna es también un sitio Ramsar, reconocido por su rica biodiversidad.

Figura 3.1.1. Mapa: Estaciones de muestreo Agiabampo (AGI).

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Entre las principales amenazas que enfrenta la laguna se encuentran la acuicultura y la agricultura intensiva, la ganadería, el desmonte, el cambio de uso de suelo, la contaminación por agroquímicos, la disposición inadecuada de residuos y la pesca ilegal.

El muestreo realizado en septiembre incluyó 16 estaciones en superficie y 8 en el fondo. Las muestras de agua se tomaron en ambas profundidades, en tanto que los parámetros fisicoquímicos fueron registrados únicamente en la superficie (Fig. 3.1.1).

Los resultados se presentan en la Tabla 3.1.1, donde se expresan las medias y desviaciones estándar de los parámetros fisicoquímicos, concentración de nutrientes, clorofila -a e índice TRIX para dichas profundidades. Cabe destacar que todas las estaciones corresponden al tipo de ambiente laguna.

Tabla 3.1.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en AGI campaña 2024.

LAGUNA									
	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
Superficie	37.64 ± 1.79	30.75 ± 0.35	7.84 ± 1.7	6.65 ± 0.3	0.5 ± 0.21	16.71 ± 12.79	2.78 ± 0.93	4.73 ± 1.74	5.92 ± 0.45
Fondo	---	---	6.14 ± 0.83	---	0.63 ± 0.1	13.05 ± 8.52	2.95 ± 0.9	4.69 ± 1.55	5.97 ± 0.44

3.1.1 Fisicoquímicos

En la superficie de la laguna de Agiabampo, los parámetros fisicoquímicos indicaron una **salinidad** promedio de 37.64 ± 1.79 ups. El mínimo de 37.10 ups, fue registrado en la superficie de la estación E4 cercana a la isla Mazocarit, y un máximo de 41.40 ups en la estación E14 (Fig. 3.1.2 a).

En cuanto a la **temperatura**, se observó poca variabilidad, con un valor medio de 30.75 ± 0.35 °C. La temperatura más baja, de 30.20 °C, se registró en la superficie de la estación E11, cerca de la isla Bocanita, en tanto que la más alta fue de 31.50 °C en la estación E14 (Fig. 3.1.2 b).

Figura 3.1.2. a) Salinidad, b) Temperatura en AGI, campaña 2024
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **oxígeno disuelto (OD)** presentó un promedio de $7.84 \pm 1.7 \text{ mg l}^{-1}$ en la superficie de la laguna. En el fondo, el valor promedio fue de $6.14 \pm 0.83 \text{ mg l}^{-1}$, con un mínimo de 5.20 mg l^{-1} registrado en el fondo de la estación E12, ubicada cerca de la costa, y un máximo de 9.20 mg l^{-1} en la superficie de la estación E17 (*Fig. 3.1.3 a*).

El **pH** mostró una estabilidad relativa, con un promedio de 8.65 ± 0.31 y una variación mínima a lo largo del área de estudio. El valor más bajo, de 8.10, se registró en la superficie de la estación E2, situada cerca de la isla Abanahau, al norte de la laguna, mientras que el valor máximo de 9.00 se observó en la superficie de la estación E10, localizada al este de la isla Bocanita. Estos valores sugieren condiciones alcalinas en el sistema.

Figura 3.1.3. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH en AGI, campaña 2024.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.1.2 Nutrientes

En la laguna de Agiabampo, las concentraciones de nutrientes presentaron variaciones espaciales tanto en la superficie como en el fondo.

El **Fósforo Reactivo Soluble (FRS)** registró un promedio de $0.50 \pm 0.21 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie y $0.63 \pm 0.01 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo. El valor máximo de $0.81 \mu\text{mol l}^{-1}$ se observó en la superficie de la estación E7, ubicada cerca de la boca de la laguna, mientras que el mínimo de $0.20 \mu\text{mol l}^{-1}$ se registró en la superficie de la estación E2, al norte de la laguna, en las proximidades de la isla Abanahau (Fig. 3.1.4 a).

El **Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN)** presentó un promedio de $2.78 \pm 0.93 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie y $2.95 \pm 0.09 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo. Los valores oscilaron entre un mínimo de $1.33 \mu\text{mol l}^{-1}$, registrado en la superficie de la estación E17, y un máximo de $5.34 \mu\text{mol l}^{-1}$, detectado en la superficie de la estación E14, ubicada cerca de la costa (Fig. 3.1.4 b).

Figura 3.1.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en AGI, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Por otro lado, el **Silicato Reactivo Soluble (SRS)** mostró una mayor variabilidad, con un promedio de $16.71 \pm 12.79 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie y $13.05 \pm 8.52 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo. El valor mínimo de $2.37 \mu\text{mol l}^{-1}$ se registró en la superficie de la estación E6, localizada en la boca de la laguna, mientras que el valor máximo de $35.84 \mu\text{mol l}^{-1}$ se observó en la superficie de la estación E19, situada al sur de la laguna, en las cercanías de una granja camaronera (Fig. 3.1.4 c).

3.1.3 Clorofila-a

La clorofila-a registró un promedio de $4.73 \pm 1.74 \text{ mg l}^{-1}$ en la superficie y $4.69 \pm 1.55 \text{ mg l}^{-1}$ en el fondo. El valor mínimo de 4.03 mg l^{-1} se observó en la estación E8, ubicada en el centro de la laguna en dirección a la boca, mientras que el valor máximo de 9.65 mg l^{-1} se registró en la estación E14, situada cerca de la costa (Fig. 3.1.5).

Figura 3.1.5. Clorofila -a (Cla-a) en AGI, campaña 2024

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.1.4 Índice TRIX

El índice TRIX calculado para la campaña de 2024 indica que la mayoría de los valores se sitúan en el nivel **eutrófico**, lo que sugiere que el sistema acuático evaluado presenta concentraciones elevadas de nutrientes. Esta condición se asocia con **aguas turbias** y una **productividad biológica alta**, reflejando una posible influencia de procesos naturales y antropogénicos en la dinámica trófica del ecosistema (Fig. 3.1.6).

Figura 3.1.6. Índice TRIX en AGI, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.2. ARRECIFE ALACRANES (ALA)

El Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA) es un sistema insular ubicado a 140 km al norte de la Península de Yucatán, frente al puerto de Progreso, Yucatán (22.46° N, -89.58° O). Con una extensión de 333,768.50 ha, este parque protege la estructura coralina más grande del Golfo de México y está compuesto por cinco islas: Pérez, Chica, Pájaros, Muertos y Desterrada.

El PNAA alberga una variedad de ecosistemas marinos y terrestres, incluyendo arrecifes de coral, playas, pastos marinos y vegetación de duna costera, los cuales sustentan una alta biodiversidad. Además, soporta una de las pesquerías más importantes de la región, la de langosta espinosa (*Panulirus argus*) (CONANP, 2007).

Diversos factores influyen en la distribución y abundancia de especies en este ecosistema, siendo la calidad del agua uno de los más relevantes, ya que determina la salud de los arrecifes y de las comunidades biológicas asociadas.

Por tal motivo la UNAM en Yucatán y el LANRESC realizaron del **9 al 12 de septiembre de 2024** la campaña anual de monitoreo de la calidad del agua, utilizando el índice TRIX, para determinar estado trófico de zonas marinas. Este año se monitorearon 17 de las 18 estaciones del arrecife (Fig. 3.2.1).

Figura 3.2.1. Mapa: Estaciones de muestreo Arrecife Alacranes (ALA).

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Las actividades se realizaron por un periodo de 3 días, durante los cuales existió oleaje mayor a 1 ½ y escasa visibilidad en el fondo.

***Día 1:** Inicio de actividades de monitoreo en las inmediaciones de Isla Pérez e Isla Muertos realizado 4 estaciones totales.

***Día 2.** Se inició con estaciones en las inmediaciones de Isla Chica, posteriormente en la zona conocida como Anegados y se finalizó con algunas estaciones cercanas a Isla Desterrada, aprovechando que la intensidad de las olas había disminuido. Se realizó un total de 11 estaciones.

***Día 3.** Debido a las condiciones climáticas, viento fuerte y oleaje intenso, las actividades iniciaron a las 12:15 horas y únicamente se pudo realizar el muestreo en 2 de las 3 estaciones restantes.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes analizados en laboratorio, clorofila-*a* e índice TRIX para este OCR durante la campaña de 2024 se presentan a continuación. Todas las estaciones evaluadas en este OCR corresponden a un ambiente marino arrecifal.

Tabla 3.2.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-*a* e índice TRIX, en ALA campaña 2024.

MARINO									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl- <i>a</i> (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	39.96 ± 0.27	29.94 ± 0.48	5.89 ± 0.54	8.85 ± 0.23	0.16 ± 0.09	36.29 ± 4.09	2.94 ± 0.75	0.20 ± 0.11	4.05 ± 0.51
2022	37.92 ± 0.25	30.58 ± 0.65	6.71 ± 0.75	7.60 ± 0.57	0.17 ± 0.15	17.60 ± 2.17	2.77 ± 0.64	0.33 ± 0.21	4.04 ± 0.70
2023	40.79 ± 2.10	29.61 ± 0.32	5.13 ± 0.55	8.13 ± 0.05	0.05 ± 0.04	12.14 ± 2.00	3.86 ± 1.47	0.85 ± 0.52	4.28 ± 0.46
2024	38.22 ± 0.15	31.01 ± 0.35	7.39 ± 0.48	8.44 ± 0.03	0.06 ± 0.03	18.52 ± 2.27	2.4 ± 0.82	0.29 ± 0.15	4.03 ± 0.32

3.2.1 Fisicoquímicos

La **salinidad** promedio fue similar en ambas profundidades, con valores de 38.22 ± 0.15 ups en la superficie y 38.18 ± 0.12 ups en el fondo, indicando una columna de agua relativamente homogénea en cuanto a este parámetro. El valor máximo de salinidad, 38.70 ups, se registró en la superficie de la estación E18, localizada en proximidad a la Isla Desterrada, al norte del arrecife. Por otro lado, el valor mínimo de 37.99 ups se obtuvo en la estación E16, situada en la parte interna del arrecife (Fig. 3.2.2 a).

Figura 3.2.2. a) Salinidad, b) Temperatura en ALA, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto a la **temperatura** se observó un ligero enfriamiento en el fondo con un promedio de 30.78 ± 0.42 °C en el fondo frente a 31.01 ± 0.35 °C en la superficie, lo que refleja la influencia de la estratificación térmica. La máxima temperatura registrada fue de 31.7 °C, observada en la superficie de la estación E18, localizada cercana a la Isla Desterrada. En contraste, la temperatura mínima, de 30.04 °C, se identificó en la estación E1, ubicada al sur del arrecife, en las cercanías de la Isla Pájaros, donde corrientes más profundas pueden haber moderado el calentamiento superficial (Fig. 3.2.2 b).

El **OD** fue significativamente mayor en la superficie (7.39 ± 0.48 mg l⁻¹) en comparación con el fondo (5.54 ± 0.93 mg l⁻¹). La concentración máxima de OD,

8.53 mg l⁻¹, se detectó en la estación E9, situada al oeste del arrecife y alejada de las islas, lo que sugiere condiciones de alta oxigenación posiblemente debido a la turbulencia generada por corrientes oceánicas abiertas. Por el contrario, el valor mínimo de 6.58 mg l⁻¹ se midió en la estación E18, ubicada en la región norte del arrecife, donde una menor circulación podría favorecer la disminución en los niveles de oxígeno (Fig. 3.2.3 a).

El pH promedio registrado fue de 8.44 ± 0.03, lo que evidencia condiciones típicamente alcalinas en el sistema arrecifal. El valor máximo de pH, 8.53, se observó en la estación E9, localizada al oeste del arrecife y alejada de las islas. Por otro lado, el valor mínimo de pH, 8.40, se midió en la estación E16, ubicada en la región norte del arrecife (Fig. 3.2.3 a)

Figura 3.2.3. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH en ALA, campaña 2024.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.2.2 Nutrientes

Las concentraciones de **FRS** promedio fueron bajas en ambas profundidades, con $0.06 \pm 0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie y $0.07 \pm 0.037 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo, indicando limitaciones en fósforo disponible. El valor mínimo, de $0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$, se registró en la estación E9, localizada al oeste del arrecife y alejada de las islas. En contraste, el valor máximo, de $0.26 \mu\text{mol l}^{-1}$, se detectó en el fondo de la estación E2, ubicada en la parte sur del arrecife cerca de la isla Pérez (Fig. 3.2.4 a).

Figura 3.2.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS), en ALA, campaña 2024..

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto al **DIN** se observó una mayor concentración en el fondo ($3.19 \pm 0.82 \mu\text{mol l}^{-1}$) frente a la superficie ($2.40 \pm 0.82 \mu\text{mol l}^{-1}$). El valor mínimo, de $1.05 \mu\text{mol l}^{-1}$, se midió en el fondo la estación E11, ubicada en la parte sur del arrecife. Por otro lado, el valor máximo, de $5.75 \mu\text{mol l}^{-1}$, se encontró en la estación E16, localizada al norte del arrecife y próxima a la Isla Desterrada (Fig. 3.2.4 b).

El **SRS** fue ligeramente mayor en el fondo ($19.41 \pm 2.04 \mu\text{mol l}^{-1}$) en comparación con la superficie ($18.52 \pm 2.27 \mu\text{mol l}^{-1}$). El valor mínimo, de $14.61 \mu\text{mol l}^{-1}$, se observó en la estación E6, situada al oeste del arrecife, en tanto que el máximo, de $22.13 \mu\text{mol l}^{-1}$, se registró en la estación E8, también en la región occidental del arrecife, pero con mayor distancia a las islas (Fig. 3.2.4 c).

3.2.3 Clorofila

La concentración promedio de **clorofila-a** fue más alta en el fondo ($0.66 \pm 0.50 \text{ mg l}^{-1}$) en comparación con la superficie ($0.29 \pm 0.15 \text{ mg l}^{-1}$). El valor mínimo, de 0.08 mg l^{-1} , se registró en el fondo la estación E10, situada en las proximidades de la Isla Pérez. Por otro lado, el valor máximo, de 1.39 mg l^{-1} , se observó en el fondo de la estación E17, ubicada al norte del arrecife, donde condiciones más favorables, como mayor disponibilidad de nutrientes o menor turbulencia, pudieron promover una mayor concentración de clorofila-a (Fig. 3.2.5).

Figura 3.2.5. Clorofila-a (Cla-a) en ALA, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.2.4 Índice TRIX

El índice TRIX calculado para la campaña de 2024 indica que la mayoría de los valores se sitúan en el nivel **mesotrófico**, lo que sugiere que el sistema acuático evaluado presenta concentraciones moderadas de nutrientes. Esta condición se asocia con aguas que pueden presentar **cierta turbidez y una productividad biológica intermedia**, reflejando un equilibrio entre procesos naturales y posibles influencias antropogénicas en la dinámica trófica del ecosistema (Fig. 3.2.6).

Figura 3.2.6. Índice TRIX en ALA, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.3. CELESTÚN (CEL)

EL OCR Celestún se localiza en la costa noroeste de la península de Yucatán (Fig. 3.3.1). Constituye una laguna costera de tipo estuarino, caracterizada por un gradiente salino. Las condiciones de menor salinidad predominan en la porción interna de la laguna debido a la afluencia de agua dulce subterránea, en tanto que la salinidad se incrementa hacia la desembocadura, bajo la influencia del intercambio con el mar. Abarca aproximadamente 28 km², con una profundidad promedio de 1.2 metros. Delimitada por una isla de barrera y cuenta con ecosistemas asociados de alta relevancia, como selva baja inundable, petenes, manglares, pastos marinos, playas, dunas costeras y fondos arenosos. El OCR Celestún es una región de importancia socioeconómica, donde el ecoturismo y la pesca representan las principales actividades económicas, ambas estrechamente vinculadas a la calidad del agua y al estado de conservación de los ecosistemas asociados.

Figura 3.3.1. Mapa: Estaciones de muestreo Celestún.

La campaña de 2024 se llevó a cabo en julio, con un total de 22 estaciones de muestreo (13 en laguna y 9 en el mar). El primer día se realizó el muestreo en la laguna, cubriendo tres zonas principales: interna, media y cercana a la boca. Se observaron variaciones en la coloración del agua, desde rojiza en la zona interna hasta tonalidades verdes y cafés en la boca, reflejando diferencias en la composición de partículas suspendidas y la influencia marina. Se incluyó una estación en un manantial (E8) que aporta agua dulce al sistema.

Figura 3.3.2. Coloración del agua en los distintos gradientes de la laguna del OCR Celestún. a) Zona interna. b) Zona media. c) Zona de la boca.

Fuente: Daniela Medina Euan. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El segundo día de la campaña se llevó a cabo en la región marina adyacente al OCR Celestún, donde el agua presentó una coloración verde esmeralda predominante en la columna de agua y algunas áreas con manchas oscuras atribuibles a la presencia de vegetación acuática sumergida, como pastos marinos o macroalgas (Fig. 3.3.3).

Durante esta jornada, se recolectaron 18 muestras (9 superficiales y 9 de fondo) de agua para análisis de nutrientes y clorofila-*a*, distribuidas equitativamente entre la superficie y el fondo de la columna de agua.

Figura 3.3.3. Coloración del agua a lo largo de la región marina del OCR Celestún. a) Coloración verde esmeralda. b) Áreas oscuras por presencia de vegetación acuática sumergida.

Fuente: Daniela Medina Euan. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes analizados en el laboratorio, clorofila e índice de TRIX, para este OCR, durante la campaña 2024 se describen a continuación. Para este OCR los resultados se analizaron de acuerdo con el tipo de ambiente presente (Laguna, Marino y Manantial).

Tabla 3.3.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en CEL campaña 2024.

LAGUNA									
FISICOQUÍMICOS					NUTRIENTES				
Año	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	12.59 ± 4.17	26.63 ± 0.81	4.19 ± 1.50	8.11 ± 0.19	0.04 ± 0.05	374.6 ± 109.51	11.56 ± 9.38	2.40 ± 0.49	5.12 ± 0.86
2022	14.40 ± 7.16	29.90 ± 2.02	5.50 ± 1.33	8.99 ± 0.40	0.13 ± 0.05	294.68 ± 90.45	12.92 ± 6.84	0.30 ± 0.17	4.80 ± 0.37
2023	22.67 ± 2.86	30.18 ± 0.55	3.89 ± 0.07	8.43 ± 0.26	0.17 ± 0.06	268.19 ± 84.84	4.16 ± 1.75	2.14 ± 1.28	5.65 ± 0.38
2024	18.05 ± 6.90	30.12 ± 0.19	5.9 ± 1.29	---	0.08 ± 0.05	250.71 ± 76.33	10.95 ± 7.31	2.88 ± 1.93	5.35 ± 0.62

MANANTIAL									
FISICOQUÍMICOS					NUTRIENTES				
Año	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	3.89	25.30	0.10	7.78	0.28	320.50	51.47	0.10	6.18
2022	4.12	26.90	3.05	8.62	0.15	310.58	73.07	0.02	5.24
2023	4.31	27.10	5.00	6.88	0.36	299.32	72.08	0.19	6.25
2024	6.80	27.90	4.30	---	0.02	334.58	88.44	1.16	6.10

MARINO									
FISICOQUÍMICOS					NUTRIENTES				
Año	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	34.23 ± 3.18	27.33 ± 0.19	5.67 ± 1.38	8.28 ± 0.10	0.13 ± 0.11	34.45 ± 48.55	4.08 ± 5.55	2.30 ± 1.26	4.92 ± 0.34
2022	37.51 ± 0.27	27.84 ± 0.72	7.88 ± 0.29	8.45 ± 0.19	0.07 ± 0.06	15.44 ± 3.56	3.26 ± 1.42	0.22 ± 0.22	4.07 ± 0.32
2023	37.87 ± 1.96	29.91 ± 0.32	4.12 ± 0.36	8.34 ± 0.20	0.08 ± 0.03	25.81 ± 22.21	3.64 ± 1.07	1.45 ± 0.80	5.13 ± 0.35
2024	36.37 ± 4.25	30.43 ± 0.23	5.98 ± 0.59	---	0.08 ± 0.03	16.30 ± 8.70	5.75 ± 1.08	1.35 ± 1.00	4.68 ± 0.37

3.3.1 Fisicoquímicos

La **salinidad** en la laguna de Celestún (Fig. 3.3.4 a) presentó un promedio de 18.05 ± 6.90 ups. Los valores más altos se registraron en la estación E13, ubicada en la boca de la laguna, en tanto que los mínimos se observaron en manantial (E8) y sus alrededores, lo que confirma su carácter de sistema de agua dulce.

En tanto que en el mar, se registró un promedio de 36.37 ± 4.25 ups en la superficie y 37.89 ± 0.38 ups en el fondo, evidenciando una estratificación moderada. La menor salinidad se registró en la superficie de la estación E21, localizada cerca de la boca de la laguna, lo que sugiere la influencia del intercambio con el sistema lagunar.

La **temperatura** promedio en la laguna fue de 30.12 ± 0.19 °C, con una notable disminución en el manantial (E8), donde alcanza un valor de 27.9 °C, en cuanto a la zona marina la temperatura se mantuvo constante, tanto en superficie como en fondo, con un valor aproximado de 30.30 °C (Fig. 3.3.4 b).

Figura 3.3.4. a) Salinidad, b) Temperatura, c) Oxígeno disuelto (OD), en CEL, campaña 2024. **Elaboración:** Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **oxígeno disuelto** en la laguna presentó un promedio de $5.9 \pm 1.29 \text{ mg l}^{-1}$, con un mínimo de 4.30 mg l^{-1} en el manantial (E8). En la parte marina el OD fue similar en ambas profundidades con promedios de $5.98 \pm 0.59 \text{ mg l}^{-1}$ y $5.88 \pm 0.39 \text{ mg l}^{-1}$, en superficie y fondo respectivamente, reflejando una buena oxigenación (Fig. 3.3.4 c).

3.3.2 Nutrientes

En cuanto al **FRS**, tanto en laguna como la zona marina el promedio fue de $0.08 \mu\text{mol l}^{-1}$, con mínima variación, la estación con menor concentración registrada fue en la estación E8 correspondiente al manantial (Fig. 3.3.5 a).

El nitrógeno inorgánico disuelto (**DIN**) en la laguna presentó un valor promedio de $10.95 \pm 7.31 \mu\text{mol l}^{-1}$, destacándose el manantial como el punto con la mayor concentración ($88.44 \mu\text{mol l}^{-1}$), lo que sugiere un aporte significativo de nutrientes desde el subsuelo. Por otro lado, en el ambiente marino, el DIN mostró una concentración mayor en la superficie ($5.75 \pm 1.08 \mu\text{mol l}^{-1}$) en comparación con el fondo ($4.89 \pm 0.72 \mu\text{mol l}^{-1}$), lo que podría estar asociado a descargas externas de nutrientes (Fig. 3.3.5 b).

Figura 3.3.5. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en CEL, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto al Silicato Reactivo Soluble (SRS), las concentraciones fueron significativamente más elevadas dentro de la laguna, con un promedio de $250.71 \pm 76.33 \mu\text{mol l}^{-1}$, destacándose el sitio E8 (manantial) como el punto con los valores más altos, alcanzando $334.58 \mu\text{mol l}^{-1}$.

En contraste, en el ambiente marino las concentraciones de SRS fueron notablemente menores, registrándose valores de $0.08 \pm 0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo y $11.86 \pm 3.1 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie (Fig. 3.3.5 c).

3.3.3 Clorofila -a

La concentración de clorofila-a (Cl-a) dentro de la laguna presentó un promedio de $2.88 \pm 1.93 \text{ mg l}^{-1}$, registrándose el valor mínimo en el manantial (1.16 mg l^{-1}). Se observó un incremento en las concentraciones de este pigmento en las estaciones cercanas a la boca de la laguna, lo que sugiere una mayor actividad fitoplanctónica en esta zona.

Por otro lado, en el ambiente marino, los valores de Cl-a mostraron una tendencia a disminuir hacia las capas más profundas, lo que es consistente con los gradientes tróficos típicos observados en este tipo de ecosistemas (Fig. 3.3.6)

Figura 3.3.6. Clorofila-a (Cl-a) en CEL, campaña 2024.

Elaboración: Diana Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.3.4 Índice TRIX

El índice TRIX revela que el sistema de Celestún presenta una condición predominantemente mesotrófica, con valores que oscilan entre 2.5 y 5.0, lo que indica aguas moderadamente productivas y un estado trófico medio. Sin embargo, se identificaron zonas con características eutróficas, particularmente en el área de la laguna, donde los valores del índice se sitúan entre 5.0 y 7.5. Estos resultados resaltan la fragilidad y vulnerabilidad del sistema ante actividades que puedan incrementar los niveles de nitrógeno (N) y fósforo (P), lo que podría alterar su equilibrio ecológico.

Figura 3.3.7. Índice (TRIX) en CEL, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.4. COPALITA (COP)

La recolección de muestras de agua para el análisis de nutrientes y clorofilas en el observatorio Copalita se llevó a cabo en agosto de 2024, durante la época de lluvias. Se realizaron colectas en un total de 23 sitios de muestreo, abarcando desde la desembocadura del río Copalita hasta la bahía San Agustín (Fig. 3.41). Este periodo y la selección de sitios permitieron caracterizar las condiciones del sistema en un momento de alta influencia fluvial y pluvial.

Figura 3.4.1. Mapa: Estaciones de muestreo en OCR Copalita, Oaxaca.

Durante las observaciones de campo, se evidenció un significativo aporte de sedimentos proveniente del río hacia la zona costera adyacente (Fig. 3.4.2), como se aprecia en la imagen. No obstante, la pluma de sedimentos se mantiene paralela a la costa, lo cual está asociado a las condiciones hidrodinámicas predominantes en el área de estudio.

Figura 3.4.2. Pluma del río Copalita.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes, clorofila-*a* y el índice TRIX, obtenidos en el laboratorio para este OCR durante la campaña de 2024, se presentan a continuación (Tabla 3.4.1). Para este OCR, los resultados se organizaron en dos ambientes principales: Marino y Río. Es importante destacar que el ambiente del Río contó con una única estación de muestreo y, debido a limitaciones, no se obtuvo muestra de agua para la determinación de nutrientes en este sitio.

Tabla 3.4.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-*a* e índice TRIX, en COP campaña 2024.

MARINO

	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				TRIX
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl- <i>a</i> (μmol l ⁻¹)	
SUPERFICIE	31.32 ± 1.72	31.14 ± 0.72	6.14 ± 0.06	8.22 ± 0.02	0.23 ± 0.15	42.54 ± 25.46	2.41 ± 1.28	0.57 ± 0.46	3.98 ± 0.52
FONDO	32.03 ± 0.76	28.86 ± 2.26	4.74 ± 0.43	8.15 ± 0.08	0.32 ± 0.25	26.37 ± 3.79	4.06 ± 3.09	1.09 ± 0.48	5.39 ± 0.51

RIO

	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				TRIX
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl- <i>a</i> (μmol l ⁻¹)	
SUPERFICIE	0.1	29.4	7.28	8.33	----	----	----	----	----

3.4.1 Fisicoquímicos

La **salinidad** presentó un promedio de 31.32 ± 1.72 ups en la superficie y 32.03 ± 0.73 ups en el fondo. Las salinidades más bajas se registraron cerca de la desembocadura del río Copalita, siendo el valor mínimo observado en la E2 (Fig. 3.4.3 a). Este patrón refleja la influencia del aporte de agua dulce del río sobre el sistema costero, generando un gradiente de salinidad que disminuye hacia la zona de descarga fluvial.

Figura 3.4.3. a) Salinidad, b) Temperatura, en COP, campaña 2024.

En cuanto a la **temperatura**, esta oscilo entre 31.14 ± 0.72 °C en la superficie y 28.86 ± 2.26 °C en el fondo La estación más alejada del río (E22) registró la menor temperatura en el fondo, con un valor de 23.40 °C. Por otro lado, la temperatura máxima (33.88 °C) se observó en la superficie de la estación E11, ubicada frente a la Bahía de Tangolunda (Fig. 3.4.3 b).

Figura 3.4.4. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH, en COP, campaña 2024.

El **oxígeno disuelto** en la superficie mostró los valores más bajos en la desembocadura del río Copalita, mientras que las concentraciones más altas se registraron en áreas cercanas a la costa. En superficie, se obtuvo una media de $6.14 \pm 0.06 \text{ mg l}^{-1}$, mientras que en el fondo la media fue menor, con un valor de $4.74 \pm 0.43 \text{ mg l}^{-1}$. El valor mínimo de oxígeno disuelto (3.76 mg l^{-1}) se registró a 50 metros de profundidad frente a la bahía Conejos (E10) (Fig. 4-4 a).

Por otro lado, el aporte de agua del río también influyó en la distribución del **pH**, el cual osciló entre 7.96 y 8.33. A diferencia de otras variables, el pH reflejó claramente la influencia de la pluma del río en la zona costera. En la parte marina, alejada de la costa, el pH alcanzó los valores más altos (8.24), mientras que en la zona costera se observaron valores más bajos, mostrando una marcada diferencia (Fig. 3.44 b).

3.4.2 Nutrientes

El **fósforo reactivo soluble (FRS)** presentó un promedio de $0.23 \pm 0.15 \mu\text{mol l}^{-1}$ en superficie y $0.32 \pm 0.25 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo. El valor mínimo ($0.06 \mu\text{mol l}^{-1}$) se registró en el fondo de la estación E18, mientras que el valor máximo ($1.04 \mu\text{mol l}^{-1}$) se observó en la estación E8, ubicada en la bahía de Cacaluta, el punto más alejado de la influencia del río Copalita (Fig. 3.4.5 a).

Figura 3.4.5. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en COP, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto al **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)**, se obtuvo un promedio de $2.41 \pm 1.28 \mu\text{mol l}^{-1}$ en superficie y $4.06 \pm 3.09 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo. El valor mínimo ($1.06 \mu\text{mol l}^{-1}$) se registró en el fondo de la estación E17, cercana a la playa Santa Cruz, mientras que el valor máximo ($13.25 \mu\text{mol l}^{-1}$) se encontró en la estación E22, el punto más alejado de la costa en la bahía de Cacaluta (Fig. 3.4.5 b).

Por su parte, el **silicato reactivo soluble (SRS)** mostró un promedio de $42.54 \pm 25.46 \mu\text{mol l}^{-1}$ en superficie y $26.37 \pm 3.79 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo. El valor mínimo en superficie ($18.87 \mu\text{mol l}^{-1}$) se registró en la estación E20, ubicada en la zona más alejada de la pluma del río, cerca de la bahía de Cacaluta. El valor máximo ($103.78 \mu\text{mol l}^{-1}$) se observó en la superficie de la estación E5, dentro de la pluma del río (Fig. 3.4.5 c).

3.4.3 Clorofila a

La concentración de **clorofila-a** mostró un promedio de $0.57 \pm 0.46 \text{ mg l}^{-1}$ en superficie y $1.09 \pm 0.48 \text{ mg l}^{-1}$ en el fondo. El valor mínimo (0.19 mg l^{-1}) se registró en la superficie de la estación E19, mientras que el valor máximo (2.56 mg l^{-1}) se observó en el fondo de la estación E11, ubicada cerca de la playa Tangolunda (Fig. 3.4.6).

Figura 3.4.6. Clorofila-a en COP, campaña 2024

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.4.4 TRIX

El índice TRIX revela que el sistema del río Copalita presenta una condición predominantemente **mesotrófica** en la superficie, con valores que oscilan entre 2.5 y 5.0, lo que indica aguas moderadamente productivas y un estado trófico medio (Fig. 3.4.7). Sin embargo, en el fondo se observan condiciones eutróficas, con valores que varían entre 5.0 y 7.5, lo que sugiere un mayor nivel de nutrientes y una mayor producción biológica.

Esta estratificación trófica refleja diferencias en la dinámica de los nutrientes y la productividad del sistema, influenciadas por factores como la descarga del río, la circulación costera y las características físicas de la bahía.

Figura 3.4.7. Índice trófico (TRIX) en Copalita campaña 2024..

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.5. DOS BOCAS (DBP)

La campaña en Dos Bocas se llevó a cabo en agosto de 2024, durante la cual se recolectaron datos de parámetros fisicoquímicos utilizando una sonda multiparamétrica y se tomaron muestras de agua en 24 sitios distribuidos en la laguna de Mecoacán y su zona costero-marina adyacente, abarcando desde el Puerto de Dos Bocas hasta Chiltepec (Fig. 3.5.1).

Figura 3.5.1. Mapa: Estaciones de muestreo Dos Bocas, Tabasco.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes analizados en laboratorio, clorofilas e índice TRIX se presentan a continuación. Para este OCR las estaciones de muestreo se clasificaron en tres tipos de ambientes: Marino, Laguna y Río. Esta clasificación permite una mejor interpretación de las condiciones ambientales y la distribución de los parámetros evaluados en cada uno de estos sistemas, destacando las diferencias y similitudes entre ellos.

Tabla 3.5.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en DBP campaña 2024.

LAGUNA									
	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μmol l ⁻¹)	TRIX
SUERFICIE	17.31 ± 4.61	31.86 ± 1.52	6.92 ± 1.09	8.34 ± 0.17	0.79 ± 0.35	115.36 ± 30.47	1.99 ± 0.71	6.39 ± 5.78	5.77 ± 0.39
FONDO	19.16 ± 4.59	31.35 ± 0.32	6.86 ± 0.83	8.36 ± 0.04	0.54 ± 0.34	101.96 ± 25.34	1.64 ± 0.17	4.44 ± 0.8	5.49 ± 0.19

MARINO									
	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μmol l ⁻¹)	TRIX
SUERFICIE	35.40 ± 1.01	29.15 ± 1.39	5.61 ± 0.25	8.3 ± 0.02	0.16 ± 0.03	23.99 ± 4.02	3.39 ± 0.52	1.02 ± 0.39	4.96 ± 0.23
FONDO	36.27 ± 0.00	29.88 ± 0.05	2.87 ± 3.92	8.3 ± 0.01	0.19 ± 0.13	21.44 ± 0.42	2.05 ± 0.09	1.48 ± 0.33	4.8 ± 0.23

Rio									
	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μmol l ⁻¹)	TRIX
SUERFICIE	12.54 ± 16.98	30.89 ± 0.81	5.61 ± 0.6	8.24 ± 0.15	0.59 ± 0.19	210.63 ± 47.46	11.96 ± 2.6	5.77 ± 4.09	6.68 ± 0.62
FONDO	35.32	29.95	6.16	8.35	0.15	28.73	2.29	0.78	4.16

3.5.1 Fisicoquímicos

La **salinidad** mostró una variación significativa entre las diferentes zonas estudiadas. En la laguna, los valores promedio fueron de 17.31 ± 4.61 ups en la superficie y 19.16 ± 4.59 ups en el fondo, registrándose un máximo de 24.27 ups en el fondo de la estación E1 ubicado cerca del ejido Andrés García y un mínimo de 6.17 ups en la superficie de la estación E3 dentro de la laguna Mechoacán.

En la zona marina, la salinidad presentó una mayor estabilidad, con un promedio de 35.40 ± 1.01 ups, alcanzando un máximo de 36.49 ups en la estación E12 al este del puerto de Dos Bocas y un mínimo de 34.50 ups en la estación E13 en la boca del río seco.

En los ríos, se observó una alta variabilidad en la salinidad, con un promedio superficial de 12.54 ± 16.98 ups, mientras que en el fondo se registró un valor de 35.32 ups. El valor máximo en los ríos (35.32 ups) se observó en el fondo de la estación E14 en la boca del Río González, mientras que el mínimo (0.53 ups) se registró en la superficie de la estación E16 en la localidad de Chiltepec (Fig. 3.5.2 a).

La **temperatura** mostró una notable uniformidad en la laguna, con valores cercanos a los 31 °C. El máximo registrado fue de 31.87 °C en la estación E7, ubicada al suroeste de la laguna de Mechoacán, mientras que el mínimo fue de 30.62 °C en la estación E1, situada cerca del ejido Andrés García.

En la zona marina, la temperatura fue ligeramente menor, con un promedio de $29.15 \pm 1.39 \text{ }^\circ\text{C}$ en la superficie y $29.88 \pm 0.05 \text{ }^\circ\text{C}$ en el fondo. El valor máximo en esta zona fue de $30.24 \text{ }^\circ\text{C}$ en la estación E13, localizada en la boca del río Seco, y el mínimo de $27.58 \text{ }^\circ\text{C}$ en la estación E11, al oeste del Puerto de Dos Bocas.

En los ríos, los valores de temperatura fueron similares a los registrados en la zona marina, con un promedio cercano a los $30 \text{ }^\circ\text{C}$. La temperatura máxima en los ríos fue de $31.46 \text{ }^\circ\text{C}$ en la estación E16, ubicada en la localidad de Chiltepec, mientras que la mínima fue de $29.95 \text{ }^\circ\text{C}$ en el fondo de la estación E14, en la boca del río González (Fig. 3.5.2 b).

Figura 3.5.2. a) Salinidad, b) Temperatura, en DBP, campaña 2024.

Elaboración: Diana Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **oxígeno disuelto (OD)** mostró variaciones significativas entre las diferentes zonas y profundidades. En la laguna, los valores promediaron $6.92 \pm 1.09 \text{ mg l}^{-1}$ en la superficie y $6.86 \pm 0.83 \text{ mg l}^{-1}$ en el fondo, registrándose un máximo de 10.18 mg l^{-1} en la superficie de la estación E9, cerca del municipio Torno Largo, y un mínimo

de 5.83 mg l^{-1} en la superficie de la estación E1, ubicada cerca del ejido Andrés García.

En la zona marina, el OD fue mayor en la superficie ($5.61 \pm 0.25 \text{ mg l}^{-1}$) que en el fondo ($2.87 \pm 3.92 \text{ mg l}^{-1}$), alcanzando un máximo de 5.89 mg l^{-1} en la superficie de la estación E12, al oeste del Puerto de Dos Bocas, y un mínimo de 0.09 mg l^{-1} en el fondo de la misma estación (E12).

En los ríos, el OD promedió 5.61 mg l^{-1} en la superficie y 6.16 mg l^{-1} en el fondo, con un valor máximo de 6.16 mg l^{-1} en el fondo de la estación E14, ubicada en la boca del río González, y un mínimo de 5.61 mg l^{-1} en la superficie de la estación E16, en la localidad de Chiltepec (Fig. 3.5.3 a).

Figura 3.5.3. a) Oxígeno disuelto (OD, b) pH, en DBP campaña 2024.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Por otro lado, el **pH** se mantuvo dentro de un rango ligeramente básico en todas las zonas estudiadas. En la laguna, los valores promediaron 8.34 en la superficie y 8.36 en el fondo, con un máximo de 8.93 en la superficie de la estación E9 cerca del municipio Torno Largo y un mínimo de 8.13 en la superficie de la estación E5, al suroeste de la laguna de Mecoacán, cerca de la salida de la laguna Tilapia.

En la zona marina, el pH se mantuvo alrededor de 8.3 tanto en la superficie como en el fondo, alcanzando un máximo de 8.32 en la superficie de la estación E13 y un mínimo de 8.28 en la superficie de la estación E11, al oeste del Puerto de Dos Bocas. En los ríos, los valores promedio fueron de 8.24 en la superficie y 8.35 en el fondo, con un máximo de 8.35 en el fondo de la estación E14, en la boca del río González, y un mínimo de 8.13 en la superficie de la estación E16, ubicada en la localidad de Chiltepec. Estas observaciones reflejan condiciones estables y ligeramente alcalinas en los diferentes sistemas analizados (Fig. 3.5.3 b).

3.5.2 Nutrientes

En la laguna de Dos Bocas, los valores de fosforo reactivo soluble **FRS** fueron bajos, con un máximo de $1.40 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E5 ubicada en la laguna Tilapia y un mínimo de $0.13 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E9, ubicada cerca del municipio Torno Largo.

En la zona marina, los valores oscilaron entre $0.28 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo de la estación E11, y $0.10 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo de la estación E12, al este y oeste del Puerto de Dos Bocas respectivamente.

En los ríos, el FRS promedió $0.59 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie y $0.15 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo, registrándose un máximo de $0.72 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E16, en la localidad de Chiltepec, y un mínimo de $0.15 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo de la estación E14 en la boca del río González (Fig. 3.5.3 a).

Figura 3.5.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en DBP campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Respecto al **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)**, en la laguna los valores fueron bajos, con un promedio de $1.99 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie y $1.64 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo, alcanzando un máximo de $3.95 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E20, en la boca de la laguna Tilapia, al sureste de la laguna de Mecoacán, y un mínimo de $0.88 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E1.

En la zona marina, el DIN presentó valores moderados, con un máximo de $3.80 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E11, al oeste del Puerto de Dos Bocas, y un mínimo de $1.99 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo de la misma estación.

En los ríos, el DIN fue alto en la superficie ($11.96 \mu\text{mol l}^{-1}$) y menor en el fondo ($2.29 \mu\text{mol l}^{-1}$), registrándose un máximo de $13.80 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E16, en la localidad de Chiltepec, y un mínimo de $2.29 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo de la estación E14, en la boca del río González (Fig. 3.5.4 b).

En cuanto al **silicato reactivo soluble (SRS)**, en la laguna los valores fueron más elevados en la superficie ($115.36 \mu\text{mol l}^{-1}$) que en el fondo ($101.96 \mu\text{mol l}^{-1}$), alcanzando un máximo de $155.01 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E3, al noreste de la laguna de Mecoacán, y un mínimo de $38.5 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E9, cerca del municipio Torno Largo.

En la zona marina, el promedio fue bajo, con un máximo de $28.29 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E13, en la boca del río Seco, y un mínimo de $20.33 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E12, al este del Puerto de Dos Bocas.

En los ríos, los valores de SRS fueron elevados en la superficie ($210.63 \mu\text{mol l}^{-1}$) y bajos en el fondo ($28.73 \mu\text{mol l}^{-1}$), con un máximo de $244.18 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E16, en la localidad de Chiltepec, y un mínimo de $28.73 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo de la estación E14, en la boca del río González (Fig. 3.5.4 c).

3.5.3 Clorofila a

La concentración de **clorofila-a** (Cl-a) en el área de la laguna presentó un promedio de $6.39 \pm 5.78 \text{ mg l}^{-1}$ en la superficie y $4.44 \pm 0.8 \text{ mg l}^{-1}$ en el fondo. El valor máximo (27.21 mg l^{-1}) se registró en la superficie de la estación E25, ubicada en el centro de la laguna, mientras que el mínimo (3.14 mg l^{-1}) se observó en la superficie de la estación E2, al noreste de la laguna de Mecocacán.

En tanto en la zona marina, la concentración de Cl-a fue significativamente menor, con un promedio de $1.02 \pm 0.39 \text{ mg l}^{-1}$ en la superficie y $1.48 \pm 0.33 \text{ mg l}^{-1}$ en el fondo. El valor máximo en esta zona fue de 1.71 mg l^{-1} , mientras que el mínimo (0.77 mg l^{-1}) se registró en el fondo y la superficie de la estación E11 ubicada al oeste del puerto Dos Bocas.

Figura 3.5.5. Clorofila-a en DBP, campaña 2024

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En las estaciones denominadas como ríos, la concentración de Cl-a promedió $5.77 \pm 4.09 \text{ mg l}^{-1}$, con un máximo de 8.66 mg l^{-1} en la superficie de la estación E16, ubicada en la laguna de Chiltepec, y un mínimo de 0.78 mg l^{-1} en la desembocadura del río González. Estos resultados reflejan una mayor productividad fitoplanctónica en la laguna y los ríos en comparación con la zona marina, lo que sugiere una

influencia significativa de los aportes de nutrientes y las condiciones ambientales locales en la distribución de la clorofila-a.

3.5.4 TRIX

Figura 3.5.6. Índice trófico (TRIX) en DBP campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la laguna y los ríos de Dos Bocas, el índice trófico TRIX mostró condiciones **eutróficas**, con valores que oscilaron entre 5.0 y 7.5. Esto sugiere un ecosistema altamente productivo, con un estado trófico elevado, probablemente asociado a una mayor disponibilidad de nutrientes.

En contraste, en la zona marina se identificaron condiciones **mesotróficas**, con valores que indican un ambiente moderadamente productivo y una menor disponibilidad de nutrientes en comparación con la laguna y los ríos (Fig. 3.5.6).

Esta diferencia refleja la influencia de los aportes continentales y la dinámica hidrológica en la distribución de nutrientes y la productividad del sistema costero.

3.6. LAGUNA DE TÉRMINOS (LDT)

Laguna de Términos (LDT) es un sistema lagunar es de gran relevancia ecológica, social y económica, ya que en él se desarrollan diversas actividades comerciales que interactúan con una alta diversidad biológica (Santos-Santoyo et al., 2021). Además, en esta región confluyen ramales de los tres ríos más importantes del sureste de México, lo que la convierte en un área de gran dinamismo hidrológico y biogeoquímico.

En este sistema, actividades productivas como pesquerías, turismo, acuacultura e industria pueden alterar el sistema hidrológico, modificar el aporte de nutrientes y afectar funciones ecológicas esenciales, como la tasa de producción primaria (Herrera-Silveira et al., 2002). Por ello, el monitoreo continuo de la calidad del agua es fundamental para evaluar el estado de salud del ecosistema y su capacidad de resiliencia ante presiones antropogénicas y naturales.

La campaña de monitoreo se realizó en septiembre de 2024, en la que se muestrearon 26 estaciones distribuidas de acuerdo con las zonas hidrológicas previamente definidas para la laguna (Fig. 3.6.1).

Figura 3.6.1. Mapa: Estaciones de muestro Laguna de Términos (LDT) campaña 2024.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes, clorofila-a e índice TRIX obtenidos durante la campaña 2024 se describen a continuación. Para este OCR, todas las estaciones corresponden a un ambiente de laguna.

Tabla 3.6.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en LDT campaña 2024.

LAGUNA									
	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μmol l ⁻¹)	TRIX
SUERFICIE	29.51 ± 2.81	30.8 ± 0.38	7.18 ± 0.63	8.41 ± 0.06	0.18 ± 0.17	89.85 ± 36.11	1.66 ± 0.58	5.1 ± 2.52	5.22 ± 0.66
FONDO	27.49 ± 6	30.93 ± 0.49	7.15 ± 1.09	8.38 ± 0.06	0.16 ± 0.12	106.86 ± 36.77	1.76 ± 1.15	6.8 ± 10.81	5.24 ± 0.56

3.6.1 Fisicoquímicos

Figura 3.6.2. Distribución de las estaciones de muestreo y condiciones fisicoquímicas básicas de la superficie del agua en la Laguna de Términos, Campeche. Los datos se presentan en una malla de unidades de análisis espacial hexagonales (3 km de diámetro). Se presentan los valores clasificados por paletas de colores para la variable de temperatura superficial del mar y salinidad.

La **salinidad** promedio fue de 29.51 ± 2.81 ups en la superficie y 27.49 ± 6 ups en el fondo. Los valores oscilaron entre un máximo de 30 ups en la estación E26, ubicada cerca de la ribera de Boca Chica en la salida de la laguna, y un mínimo de 35.23 ups en el fondo de la estación E16, situada cerca de la boca oeste de la laguna (Fig. 3.6.2 a).

En cuanto a la **temperatura**, se observó una ligera diferencia entre las profundidades, siendo un poco más alta en el fondo ($30.93 \pm 0.49 \text{ }^\circ\text{C}$) que en la superficie ($30.8 \pm 0.38 \text{ }^\circ\text{C}$). El rango de temperatura varió entre un máximo de $32.03 \text{ }^\circ\text{C}$ en la superficie de la estación E8 y un mínimo de $30.11 \text{ }^\circ\text{C}$ en el fondo de la estación E16, ubicada cerca de la punta San Julián en la boca oeste de la laguna (Fig. 3.6.2 b).

El **oxígeno disuelto (OD)** presentó promedios de $7.18 \pm 0.63 \text{ mg/l}$ en la superficie y $7.15 \pm 1.09 \text{ mg/l}$ en el fondo. El valor mínimo de OD (2.17 mg/l) se registró en la superficie de la estación E6, mientras que el valor máximo (8.04 mg/l) se observó en la estación E26, ubicada en la boca de la ribera Boca Chica (Fig. 3.6.3 a).

En cuanto al **pH**, este se mantuvo ligeramente básico en ambas profundidades, con promedios de 8.41 ± 0.06 en la superficie y 8.38 ± 0.06 en el fondo. Los valores fluctuaron entre un mínimo de 8.23 en la estación E9, cerca de Isla Pájaros, y un máximo de 8.48 en el fondo de la estación E35, ubicada al suroeste de la laguna (Fig. 3.6.3 b).

3.6.2 Nutrientes

Los nutrientes presentaron promedios bajos de fósforo reactivo soluble (**FRS**), con $0.18 \pm 0.17 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie y $0.16 \pm 0.12 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo. Los valores variaron entre un mínimo de $0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E9 cerca de la isla pájaros y un máximo de $0.59 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo de la estación E32 al centro de la laguna (Fig. 3.6.4 a).

En cuanto al **nitrógeno inorgánico disuelto (DIN)**, se registraron promedios de $1.66 \pm 0.58 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie y $1.76 \pm 1.15 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo. Los valores fluctuaron entre un mínimo de $0.56 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E24, ubicada al sur de la laguna, y un máximo de $4.98 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E26, cerca de la ribera Boca Chica (Fig. 3.6.4 b).

El **silicato reactivo soluble (SRS)** indicó valores promedio de $89.85 \pm 36.11 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie y $106.86 \pm 36.77 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el fondo, con un mínimo de $35.51 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E2, ubicada en el puente Zacatal, y un máximo de $167.70 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E34, al oeste de la laguna (Fig. 3.6.4 c).

Figura 3.6.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en LDT, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.6.3 Clorofila a

En cuanto a la clorofila-a (Cl-a), los valores promedio fueron de $5.1 \pm 2.52 \text{ mg l}^{-1}$ en la superficie y $6.8 \pm 10.81 \text{ mg l}^{-1}$ en el fondo. El rango de concentraciones fluctuó entre un mínimo de 0.97 mg l^{-1} en la estación E15 y un máximo de 58.09 mg l^{-1} en la estación E26, ubicada cerca de la ribera Boca Chica. Estos resultados indican una alta variabilidad en la distribución de la clorofila-a, con valores significativamente más altos en algunas zonas, lo que sugiere una mayor productividad fitoplanctónica en áreas específicas de la laguna.

Figura 3.6.5. Clorofila-a en las estaciones en LDT, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.6.4 TRIX

El índice TRIX indica que la Laguna de Términos presenta una condición predominantemente **mesotrófica**, con rangos que oscilan entre 2.5 y 5.0, lo que corresponde a aguas moderadamente productivas y un estado trófico medio. Sin embargo, también se identificaron zonas con características **eutróficas**, donde los valores del índice se encuentran entre 5.0 y 7.5, lo que sugiere una mayor productividad y un estado trófico más elevado en estas áreas.

Estos resultados reflejan la heterogeneidad del sistema lagunar, donde factores como los aportes de nutrientes, la circulación hidrológica y las actividades antropogénicas pueden influir en la distribución espacial de la productividad biológica. Estos resultados resaltan la importancia de un manejo adecuado para preservar el equilibrio ecológico de la laguna.

Figura 3.6.6. Índice trófico (TRIX) en Laguna de Términos en LDT, campaña 2024.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.7. SISAL(SIS)

El puerto de Sisal, ubicado en el municipio de Hunucmá, Yucatán, es un ejemplo claro de cómo el desarrollo humano y la expansión urbana pueden afectar los frágiles sistemas costeros. Nombrado Pueblo Mágico en diciembre de 2020 Sisal ha experimentado un crecimiento significativo en los sectores turístico y residencial, lo que ha generado una mayor demanda de suelo y la consecuente pérdida de vegetación y hábitats que brindan importantes servicios ecosistémicos (Meza-Osorio, 2022). Este crecimiento, junto con las actividades antrópicas, plantea preocupaciones sobre la calidad del agua en la región, particularmente en un sistema kárstico como el de Yucatán, donde los contaminantes pueden infiltrarse rápidamente en el acuífero.

La campaña de muestreo 2024 se realizó en el mes de agosto. Se recolectaron muestras en 29 puntos. Para este OCR las estaciones se agruparon de acuerdo con la salinidad presente, clasificándose en dos tipos de ambiente: marino y cienega/manantial. El primer ambiente consistió en 18 estaciones ubicadas en la zona marina y una en el puerto de abrigo; en tanto que el ambiente denominado cienega incluyó una en la Laguna del Cocodrilo, cuatro ojos de agua y cinco en otras zonas de la cienega, incluyendo la entrada al pueblo, donde se encuentra una estación de servicio de gasolina. Esta distribución de estaciones permite evaluar de manera integral la calidad del agua en diferentes ambientes, desde zonas marinas hasta áreas directamente influenciadas por actividades humanas (Fig. 3.7.1).

Figura 3.7.1. Mapa: Estaciones de muestreo Sisal (SIS)

En el primer día de muestreo (27 de agosto) hubo un problema con el sensor de oxígeno de la sonda utilizada, por lo que todas las mediciones de OD registradas ese día se midieron en el laboratorio, una vez concluido el muestreo de ese día.

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos, nutrientes analizados en el laboratorio, clorofila e índice de TRIX, para este OCR, durante la campaña 2024 se describen a continuación.

Tabla 3.7.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en SIS campaña 2024.

MARINO									
	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μmol l ⁻¹)	TRIX
SUPERFICIE	32.4 0 ± 3.61	27.15 ± 2.24	4.53 ± 0.82	7.85 ± 0.13	0.12 ± 0.08	43.37 ± 22.24	9.85 ± 10.58	17.78 ± 18.86	6.1 ± 0.93

CIENEGA/MANANTIAL									
	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μmol l ⁻¹)	TRIX
SUPERFICIE	5.55 ± 3.8	30.37 ± 3.79	3.42 ± 2.24	7.44 ± 0.73	0.26 ± 0.4	299.51 ± 105.29	37.58 ± 42.1	22.4 ± 58.04	6.21 ± 0.92

3.7.1 Fisicoquímicos

Los análisis de los sistemas marino y de agua dulce (ciénega/manantial) evidenciaron marcadas diferencias en los parámetros fisicoquímicos.

La **salinidad** promedio en el sistema de ciénega/manantial fue de 5.55 ± 3.8 ups, con un mínimo de 1.76 ups en la estación E7 correspondiente a un ojo de agua ubicado al oeste de la entrada al pueblo de Sisal y un máximo de 14.93 ups en la estación E17 en el ojo de agua de Sisal. Por otro lado, el sistema marino presentó una salinidad promedio significativamente mayor, de 32.4 ± 3.61 ups, con un máximo de 38.69 ups en la estación E3 al oeste del pueblo de sisal y un mínimo de 24.66 ups en la estación E5 en el puerto de abrigo (Fig. 3.7.2 a).

En cuanto a la **temperatura**, en el sistema de ciénega/manantial el promedio fue de 30.37 ± 3.79 °C, con un mínimo de 23.8 °C en la estación E26 en el ojo de agua en la carbonera y un máximo de 30.9 °C en la estación E30 ubicado en la ciénega al oeste de la entrada del puerto de Sisal. En el sistema marino, la temperatura promedio fue de 27.15 ± 2.24 °C, con un mínimo de 24.8 °C en la estación E10 al frente del muelle de sisal y un máximo de 30.9 °C en la estación E2 localizado al este del pueblo de Sisal (Fig. 3.7.2 b).

Figura 3.7.2. a) Salinidad, b) Temperatura en SIS, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **oxígeno disuelto (OD)** en el sistema de ciénega/manantial presentó un promedio de $3.42 \pm 2.24 \text{ mg l}^{-1}$, con un mínimo de 0.48 mg l^{-1} en la estación E28, ubicada en la ciénega al centro del sitio de muestreo, y un máximo de 6.68 mg l^{-1} en la estación E11, localizada en la ciénega sobre la entrada al pueblo de Sisal.

En el sistema marino, el OD promedio fue de $4.53 \pm 0.82 \text{ mg l}^{-1}$, con un mínimo de 3.04 mg l^{-1} en la estación E3, al oeste del pueblo de Sisal y el puerto de abrigo, y un máximo de 5.93 mg l^{-1} en la estación E16, ubicada al centro de la zona estudiada.

En cuanto al **pH**, en el sistema de ciénega/manantial el promedio fue de 7.44 ± 0.73 , con un mínimo de 6.5 en la estación E17, ubicada en el ojo de agua de Sisal, y un máximo de 8.4 en la estación E11, en la ciénega en la entrada del pueblo de Sisal.

En el sistema marino, el pH promedio fue de 7.85 ± 0.13 , con un mínimo de 7.38 en la estación E5, en el puerto de abrigo, y un máximo de 7.95 en la estación E1, al este de la zona estudiada.

Figura 3.7.3. a) Oxígeno disuelto (OD), b) pH en SIS, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.7.2 Nutrientes

En el sistema de ciénega/manantial, las concentraciones de fósforo reactivo soluble (**FRS**) presentaron un promedio de $0.26 \pm 0.4 \mu\text{mol l}^{-1}$, con un mínimo de $0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E11, localizada en la ciénega sobre la entrada al pueblo de Sisal, y un máximo de $1.38 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E9, ubicada en la ciénega al suroeste de la entrada al pueblo.

En contraste, en el sistema marino, los valores de FRS fueron menores, con un promedio de $0.12 \pm 0.08 \mu\text{mol l}^{-1}$, un mínimo de $0.04 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E8, al oeste del puerto de abrigo, y un máximo de $0.36 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E1, al este de la zona estudiada (Fig. 3.7.4 a).

Por su parte, el nitrógeno inorgánico disuelto (**DIN**) mostró una gran variabilidad en el sistema de ciénega/manantial, con un promedio de $37.58 \pm 42.1 \mu\text{mol l}^{-1}$, un mínimo de $3.45 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la ciénega y un máximo de $89.54 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E28, ubicada en la ciénega al centro del área estudiada.

En el sistema marino, los valores de DIN fueron más bajos, con un promedio de $9.85 \pm 10.58 \mu\text{mol l}^{-1}$, un mínimo de $2.54 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E8, al oeste del

puerto de abrigo, y un máximo de $34.62 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E4, en la salida del puerto de abrigo(Fig. 3.7.4 b).

Figura 3.7.4. a) Fosforo reactivo soluble (FRS), b) Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN), c) Silicato Reactivo Soluble (SRS) en SIS, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto al silicato reactivo soluble (**SRS**), en el sistema de ciénega/manantial se registró un promedio de $299.51 \pm 105.29 \mu\text{mol l}^{-1}$, con valores que oscilaron entre $123.46 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E17, ubicada en el ojo de agua de Sisal, y $423.55 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E29, en la ciénega al este del pueblo de Sisal.

En la zona marina, los valores de SRS fueron significativamente menores, con un promedio de $43.37 \pm 22.24 \mu\text{mol l}^{-1}$, un mínimo de $21.85 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E21, al oeste del área estudiada, y un máximo de $115.25 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E25, en la salida de la Carbonera.

3.7.3 *Clorofila a*

En el sistema de ciénega/manantial, la concentración de clorofila-*a* (Cl-*a*) presentó un promedio de $22.4 \pm 58.04 \text{ mg l}^{-1}$, con un mínimo de 0.04 mg l^{-1} en la estación E28, ubicada en el ojo de agua al centro de la zona estudiada, y un máximo de 187.15 mg l^{-1} en la estación E29, localizada en la ciénega al centro del área de estudio.

En el sistema marino, la concentración de Cl-*a* fue de $17.78 \pm 18.86 \text{ mg l}^{-1}$, con un mínimo de 0.32 mg l^{-1} en la estación E23, cerca de la Carbonera, y un máximo de 64.40 mg l^{-1} en la estación E5, ubicada en el puerto de abrigo.

Figura 3.7.5. Clorofila-a en SIS, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

3.7.4 TRIX

El índice **TRIX** indica que el sistema de **Sisal** presenta una condición predominantemente **eutrófica**, con rangos que oscilan entre **5.0 y 7.5**, lo que corresponde a aguas altamente productivas y un estado trófico elevado. Sin embargo, también se identificaron zonas con características **mesotróficas**, donde los valores del índice se encuentran entre **2.5 y 5.0**, lo que sugiere aguas moderadamente productivas y un estado trófico medio. Esta variabilidad refleja la heterogeneidad del sistema, donde factores como los aportes de nutrientes, la circulación hidrológica y las actividades antropogénicas pueden influir en la distribución espacial de la productividad biológica.

Figura 3.7.6. Índice trófico (TRIX) en SIS, campaña 2024.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4. MONITOREO 2021-2024

Para la comparación interanual en este estudio, se utilizó toda la base de datos correspondiente a los 4 años (2021-2024). Con el objetivo de categorizar los valores de cada parámetro analizado, se determinaron los cuartiles, los cuales son medidas estadísticas que dividen los datos en cuatro partes iguales.

Este enfoque permitió identificar rangos de valores y su distribución espacial y temporal de manera clara y efectiva.

La categorización por cuartiles se llevó a cabo de la siguiente manera:

Los datos se dividieron en tres rangos principales basados en los cuartiles:

Primer Rango (Color Azul en los Mapas):

Este rango incluye los valores que se encuentran por debajo del primer cuartil (Q1), es decir, el 25% más bajo de los datos, representando las estaciones con las concentraciones más bajas del parámetro analizado.

Rango Intermedio (Color amarillo en los Mapas):

Este rango incluye los valores que se encuentran entre el primer cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3), abarcando el 50% central de los datos. Representa las zonas con concentraciones intermedias del parámetro analizado, lo que sugiere condiciones promedio o moderadas.

Último Rango (Color Naranja en los Mapas):

Este rango incluye los valores que se encuentran por encima del tercer cuartil (Q3), es decir, el 25% más alto de los datos. Representa las zonas con las concentraciones más altas del parámetro analizado, lo que puede indicar áreas con mayor impacto.

Además de la representación espacial mediante mapas, se elaboraron gráficas de barras para visualizar las tendencias anuales de cada parámetro. En estas gráficas se representa la media anual de cada parámetro por ambiente (laguna, marino, río, etc.), junto con la desviación estándar.

La media indica el valor promedio de cada año, lo que permite comparar las tendencias anuales de manera directa.

La desviación estándar muestra la variabilidad de los datos alrededor de la media, lo que indica cuán dispersos están los valores. Una desviación estándar alta sugiere

una mayor variabilidad en los datos, mientras que una baja indica una mayor consistencia.

Este método de análisis permitió una comparación visual clara de cómo han variado los parámetros a lo largo de los años y entre diferentes ambientes. Los mapas con colores (azul, amarillo y naranja) ayudaron a identificar áreas con valores bajos, intermedios o altos de cada parámetro, lo que facilitó la interpretación espacial de los datos.

Por otro lado, las gráficas de barras complementaron esta información al mostrar las tendencias anuales y la variabilidad de los datos, lo que permitió detectar patrones y cambios significativos.

4.1. AGIABAMPO

Los resultados presentados corresponden a un análisis comparativo de la Laguna de Agiabampo durante los años 2021 a 2024, donde se evaluaron parámetros fisicoquímicos, nutrientes, clorofila-a (Cl -a) y el índice TRIX. A continuación, se describen las tendencias y variaciones observadas:

Tabla 4.1.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en AGI (2021-2024).

LAGUNA									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES			Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)		
2021	38.26 ± 2.65	32.5 ± 0.55	6.11 ± 0.74	9.04 ± 1.25	0.54 ± 0.31	53.19 ± 22.16	3.31 ± 2.35	2.4 ± 0.49	5.12 ± 0.86
2022	24.07 ± 4.51	17.06 ± 1.08	8.61 ± 0.55	7.69 ± 0.57	0.56 ± 0.31	45.34 ± 33.31	13.35 ± 14.65	0.3 ± 0.17	4.8 ± 0.37
2023	33.6 ± 2.87	30.6 ± 1.39	8.11 ± 1.76	8.52 ± 0.28	0.25 ± 0.2	47.56 ± 24.07	1.6 ± 0.99	2.14 ± 1.28	5.65 ± 0.38
2024	37.64 ± 1.79	30.75 ± 0.35	7.84 ± 1.7	8.65 ± 0.31	0.5 ± 0.21	16.71 ± 12.79	2.78 ± 0.93	2.88 ± 1.93	5.35 ± 0.62

4.1.1 Fisicoquímicos

Durante el período de estudio (2021-2024), la **salinidad** en la laguna de Agiabampo presentó variaciones significativas. En 2021, se registró el valor más alto (38.26 ± 2.65 ups), indicando condiciones más salinas. En 2022, disminuyó notablemente a 24.07 ± 4.51 ups, posiblemente debido al muestreo realizado en diciembre, coincidiendo con la temporada de lluvias y mayor flujo de agua dulce. En 2023, la

salinidad aumentó a 33.6 ± 2.87 ups, y en 2024 se mantuvo alta (37.64 ± 1.79 ups), similar a 2021 (Fig. 4.1.1).

Además, la mayor salinidad se observó en la costa pegada al continente, disminuyendo gradualmente hacia la boca de la laguna, lo que refleja la influencia de los aportes de agua dulce y la mezcla con aguas marinas.

Figura 4.1.1. Salinidad en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto a la **temperatura** esta varió significativamente entre 2021 y 2024. El valor más alto se registró en 2021 (32.50 ± 0.55 °C), mientras que el más bajo fue en 2022 (17.06 ± 1.08 °C), coincidiendo con el muestreo realizado en diciembre. En 2023, la temperatura aumentó a 30.6 ± 1.39 °C, y en 2024 se mantuvo estable en 30.75 ± 0.35 °C. A lo largo del período, se observó poca variación entre estaciones, indicando homogeneidad térmica en la laguna (Fig. 4.1.2).

Figura 4.1.2. Temperatura en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **oxígeno disuelto (OD)** indicó variaciones entre 2021 y 2024. El valor más alto se registró en 2022 ($8.61 \pm 0.55 \text{ mg l}^{-1}$), mientras que el más bajo fue en 2021 ($6.11 \pm 0.74 \text{ mg l}^{-1}$). En 2023, el OD se mantuvo alto ($8.11 \pm 1.76 \text{ mg l}^{-1}$), y en 2024 disminuyó ligeramente a $7.84 \pm 1.7 \text{ mg l}^{-1}$, con poca variación respecto a 2023 (Fig. 4.1.3).

Figura 4.1.3. Oxígeno disuelto Agiabampo Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En tanto el **pH** indicó variaciones entre 2021 y 2024. En 2021, se registró el valor más alto (9.04 ± 1.25), indicando condiciones alcalinas. En 2022, disminuyó a 7.69 ± 0.57 , mostrando un cambio hacia condiciones más neutras. En 2023, aumentó a 8.52 ± 0.28 , manteniéndose ligeramente alcalino, y en 2024 se estabilizó en 8.65 ± 0.31 , similar a 2023. Mientras que en 2021 hubo mucha variación dentro de la laguna, en 2023 y 2024 el pH se mantuvo estable (Fig. 4.1.4).

Figura 4.1.4. pH en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.1.2 Nutrientes

El **Fósforo Reactivo Soluble (FRS)** presentó variaciones entre 2021 y 2024. En 2021, el promedio fue de $0.54 \pm 0.31 \mu\text{mol l}^{-1}$, manteniéndose similar en 2022 ($0.56 \pm 0.31 \mu\text{mol l}^{-1}$). En 2023, se registró la menor concentración ($0.25 \pm 0.2 \mu\text{mol l}^{-1}$), en tanto que para el 2024 aumentó a $0.5 \pm 0.21 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Fig. 4.1.5).

Figura 4.1.5. FRS en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto al **Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN)** registró en 2021, el promedio fue de $3.31 \pm 2.35 \mu\text{mol l}^{-1}$. En 2022, aumentó considerablemente a $13.35 \pm 14.65 \mu\text{mol l}^{-1}$, posiblemente debido a aportes externos, coincidiendo con el muestreo realizado en diciembre. En 2023, disminuyó a $1.60 \pm 0.99 \mu\text{mol l}^{-1}$, y en 2024, aumentó ligeramente a $2.78 \pm 0.93 \mu\text{mol l}^{-1}$. Se observó una variación similar en 2021 y 2023, mientras que 2022 destacó por un incremento considerable (Fig. 4.1.6)

Figura 4.1.6. DIN en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **Silicato Reactivo Soluble (SRS)** en 2021, registró el valor más alto ($53.19 \pm 22.16 \mu\text{mol l}^{-1}$). En 2022, disminuyó a $45.34 \pm 33.31 \mu\text{mol l}^{-1}$, mostrando mayor variabilidad. En 2023, aumentó ligeramente a $47.56 \pm 24.07 \mu\text{mol l}^{-1}$, y en 2024, disminuyó significativamente a $16.71 \pm 12.79 \mu\text{mol l}^{-1}$, marcando el valor más bajo del período.

Figura 4.1.7. SRS Agiabampo Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.1.3 Clorofila a

La **Clorofila-a (Cl-a)** registró variaciones notables entre 2021 y 2024. En 2021, el promedio fue de $2.40 \pm 0.49 \text{ mg l}^{-1}$. En 2022, disminuyó drásticamente a $0.30 \pm 0.17 \text{ mg l}^{-1}$, marcando la menor concentración del período. En 2023, aumentó a $2.14 \pm 1.28 \text{ mg l}^{-1}$, y en 2024, alcanzó su valor más alto ($2.88 \pm 1.93 \text{ mg l}^{-1}$). Se observó mayor variabilidad en 2023 y 2024, mientras que en 2021 las concentraciones fueron más bajas y estables (Fig. 4.1.8).

Figura 4.1.8. Clorofila -a en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.1.4 TRIX

El índice TRIX indicó que en 2021 condiciones **mesotróficas**, lo que indica aguas moderadamente productivas. Sin embargo, en los años siguientes (2022-2024), el índice reflejó condiciones **eutróficas**, con valores que aumentaron sugiriendo un incremento en la productividad del sistema. Este cambio indica que la laguna ha experimentado un aumento en la disponibilidad de nutrientes y en la actividad biológica a lo largo del tiempo (Fig. 4.1.9).

Figura 4.1.9. Índice TRIX en AGI. Periodo 2021-2024. Ambiente: Laguna.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.2. ARRECIFE ALACRANES

A continuación se presentan los resultados del análisis de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SRS, DIN, Cl-a y TRIX) realizados de Arrecife Alacranes (ALA) en un periodo de cuatro años (2021-2024).

Tabla 4.2.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en ALA (2021-2024).

MARINO									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES			Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)		
2021	39.96 ± 0.27	29.94 ± 0.48	5.89 ± 0.54	8.85 ± 0.23	0.16 ± 0.09	36.29 ± 4.09	2.94 ± 0.75	0.20 ± 0.11	4.05 ± 0.51
2022	37.92 ± 0.25	30.58 ± 0.65	6.71 ± 0.75	7.60 ± 0.57	0.17 ± 0.15	17.60 ± 2.17	2.77 ± 0.64	0.33 ± 0.21	4.04 ± 0.70
2023	40.79 ± 2.10	29.61 ± 0.32	5.13 ± 0.55	8.13 ± 0.05	0.05 ± 0.04	12.14 ± 2.00	3.86 ± 1.47	0.85 ± 0.52	4.28 ± 0.46
2024	38.22 ± 0.15	31.01 ± 0.35	7.39 ± 0.48	8.44 ± 0.03	0.06 ± 0.03	18.52 ± 2.27	2.4 ± 0.82	0.29 ± 0.15	4.03 ± 0.32

4.2.1 Fisicoquímicos

La **salinidad** se mantuvo en un rango estrecho, con valores que fluctuaron entre 37.92 ± 0.25 ups en 2022 y 40.79 ± 2.10 ups en 2023, año en que se presentó una mayor variabilidad. En 2024, la salinidad promedio fue de 38.22 ± 0.15 ups. Estas variaciones menores indican condiciones salinas consistentes, típicas de un ambiente marino (Fig. 4.2.1)

Figura 4.2.1. Salinidad en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto a la **temperatura**, mostró valores relativamente estables durante el período de estudio (2021-2024), oscilando entre $29.61 \pm 0.32 \text{ }^\circ\text{C}$ en 2023 y $31.01 \pm 0.35 \text{ }^\circ\text{C}$ en 2024 indicando ligeras variaciones interanuales que reflejan la estabilidad térmica del sistema (Fig. 4.2.2).

Figura 4.2.2. Temperatura en ALA. Período 2021-2024. Ambiente: Marino.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **OD** presentó fluctuaciones considerables, con el valor más bajo registrado en 2023 ($5.13 \pm 0.55 \text{ mg l}^{-1}$) y el más alto en 2024 ($7.39 \pm 0.48 \text{ mg l}^{-1}$) (Fig. 4.2.3).

Figura 4.2.3. OD en ALA. Período 2021-2024. Ambiente: Marino.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Respecto al **pH** mostró condiciones predominantemente alcalinas durante todo el período, con valores que variaron entre 7.60 ± 0.57 en 2022 y 8.85 ± 0.23 en 2021. En 2024, el pH se mantuvo en 8.44 ± 0.03 , lo que confirma la estabilidad en las condiciones alcalinas del agua (Fig. 4.2.4).

Figura 4.4.4. pH en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.2.2 Nutrientes

Los niveles de **Fosforo Reactivo Soluble FRS** alcanzaron su valor más alto en 2022 ($0.17 \pm 0.15 \mu\text{mol l}^{-1}$), con una disminución significativa en los años posteriores, registrándose $0.06 \pm 0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024. Esta reducción sugiere una menor disponibilidad de fósforo en el sistema en los últimos años (Fig. 4.2.5).

Figura 4.2.5. FRS en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **DIN** fluctuó entre $2.40 \pm 0.82 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024 y $3.86 \pm 1.47 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023, sin presentar una tendencia clara a lo largo del período(Fig. 4.2.6).

Figura 4.2.6. DIN en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

Los valores **SRS** registrados indicaron una dinámica variable. A lo largo de los años estudiados, con un rango amplio, que oscilo entre $36.29 \pm 4.09 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 y

2.14 ± 2.00 μmol l⁻¹ en 2023. En 2021, los niveles de SRS fueron los más altos, disminuyendo en los años siguientes, alcanzando su punto más bajo en 2023. En 2024, se observó una recuperación parcial, con un valor de 18.52 ± 2.27 μmol l⁻¹, lo que refleja una dinámica variable en los aportes de silicatos (Fig. 4.2.5).

Figura 4.2.6. SRS en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.
Elaboración: Diana Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.2.3 Clorofila a

La concentración de **Cla-a** experimentó un incremento notable en 2023 (0.85 ± 0.52 mg l⁻¹), en comparación con los valores más bajos registrados en 2021 (0.20 ± 0.11 mg l⁻¹) y 2022 (0.33 ± 0.21 mg l⁻¹). En 2024, la Cla-a disminuyó a 0.29 ± 0.15 mg l⁻¹.

Figura 4.2.8. Cla-a en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.2.4 TRIX

El índice **TRIX** indicó condiciones **mesotróficas** en todos los años, con valores que oscilaron entre 4.03 ± 0.32 en 2024 y 4.28 ± 0.46 en 2023. Esto refleja un ambiente moderadamente productivo, sin tendencia hacia la eutrofización durante el período estudiado (Fig. 4.2.9).

Figura 4. Índice TRIX en ALA. Periodo 2021-2024. Ambiente: Marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.3 CELESTÚN

Los resultados presentados a continuación corresponde a los análisis de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SRS, DIN, Cl-a y TRIX) en un periodo de cuatro años (2021-2024) para el OCR Celestún. Para el cuál se determinaron 3 tipos de ambiente: Laguna, Marino y un manantial. Los resultados se describen a continuación.

Tabla 4.3.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en CEL (2021-2024).

LAGUNA									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	12.59 ± 4.17	26.63 ± 0.81	4.19 ± 1.50	8.11 ± 0.19	0.04 ± 0.05	374.6 ± 109.51	11.56 ± 9.38	2.40 ± 0.49	5.12 ± 0.86
2022	14.40 ± 7.16	29.90 ± 2.02	5.50 ± 1.33	8.99 ± 0.40	0.13 ± 0.05	294.68 ± 90.45	12.92 ± 6.84	0.30 ± 0.17	4.80 ± 0.37
2023	22.67 ± 2.86	30.18 ± 0.55	3.89 ± 0.07	8.43 ± 0.26	0.17 ± 0.06	268.19 ± 84.84	4.16 ± 1.75	2.14 ± 1.28	5.65 ± 0.38
2024	18.05 ± 6.90	30.12 ± 0.19	5.9 ± 1.29	---	0.08 ± 0.05	250.71 ± 76.33	10.95 ± 7.31	2.88 ± 1.93	5.35 ± 0.62

MANANTIAL									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	3.89	25.30	0.10	7.78	0.28	320.50	51.47	0.10	6.18
2022	4.12	26.90	3.05	8.62	0.15	310.58	73.07	0.02	5.24
2023	4.31	27.10	5.00	6.88	0.36	299.32	72.08	0.19	6.25
2024	6.80	27.90	4.30	---	0.02	334.58	88.44	1.16	6.10

MARINO									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	34.23 ± 3.18	27.33 ± 0.19	5.67 ± 1.38	8.28 ± 0.10	0.13 ± 0.11	34.45 ± 48.55	4.08 ± 5.55	2.30 ± 1.26	4.92 ± 0.34
2022	37.51 ± 0.27	27.84 ± 0.72	7.88 ± 0.29	8.45 ± 0.19	0.07 ± 0.06	15.44 ± 3.56	3.26 ± 1.42	0.22 ± 0.22	4.07 ± 0.32
2023	37.87 ± 1.96	29.91 ± 0.32	4.12 ± 0.36	8.34 ± 0.20	0.08 ± 0.03	25.81 ± 22.21	3.64 ± 1.07	1.45 ± 0.80	5.13 ± 0.35
2024	36.37 ± 4.25	30.43 ± 0.23	5.98 ± 0.59	---	0.08 ± 0.03	16.30 ± 8.70	5.75 ± 1.08	1.35 ± 1.00	4.68 ± 0.37

4.3.1 Fisicoquímicos

La **salinidad** en la laguna de Celestún mostró una tendencia variable durante el período de estudio. En la laguna, los valores oscilaron entre 12.59 ± 4.17 ups en 2021 y un máximo de 22.67 ± 2.86 ups en 2023.

En el manantial, la salinidad presentó un incremento progresivo, pasando de 3.89 ups en 2021 a 6.80 ups en 2024.

En el ambiente marino, la salinidad registró variaciones ligeras, fluctuando entre 34.23 ± 3.18 ups en 2021 y 37.87 ± 1.96 ups en 2023.

Estos resultados reflejan la influencia del manantial aportes de agua dulce en la laguna, mientras que el ambiente marino mantuvo condiciones estables y salinas (Fig. 4.3.1).

Figura 4.3.1. Salinidad en Celestún (2021-2024). Ambiente: laguna, manantial y marino.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

La **temperatura** en la laguna presentó un aumento gradual, fluctuando entre $26.63 \pm 0.81 \text{ }^\circ\text{C}$ en 2021 y $30.18 \pm 0.55 \text{ }^\circ\text{C}$ en 2023.

En el manantial, la temperatura aumentó de manera constante, desde $25.3 \text{ }^\circ\text{C}$ en 2021 hasta $27.9 \text{ }^\circ\text{C}$ en 2024.

En el ambiente marino, la temperatura mostró un incremento consistente, alcanzando un máximo de $30.43 \pm 0.23 \text{ }^\circ\text{C}$ en 2024. Estas variaciones indican un calentamiento gradual del sistema (Fig. 4.3.2).

Figura 4.3.2. temperatura Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto al **OD**, dentro de la laguna, los niveles variaron de $3.89 \pm 0.07 \text{ mg l}^{-1}$ en 2023 a $5.90 \pm 1.29 \text{ mg l}^{-1}$ en 2024.

En el manantial, el OD mostró un rango amplio, con valores mínimos de 0.1 mg l^{-1} en 2021 y máximos de 5 mg l^{-1} en 2023.

En el ambiente marino, los niveles de OD fluctuaron entre $4.12 \pm 0.36 \text{ mg l}^{-1}$ en 2023 y un máximo de $7.88 \pm 0.29 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022.

Estas variaciones sugieren cambios en la mezcla de aguas y la actividad biológica en los diferentes ambientes (Fig. 4.2.3).

Figura 4.3.3. OD Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto al **pH** en la laguna alcanzó su valor más alto en 2022 (8.99 ± 0.40) y el más bajo en 2021 (8.11 ± 0.19).

En el manantial, el pH fue más alto en 2022 (8.62) y más bajo en 2023 (6.88).

En el ambiente marino, el pH alcanzó su valor más alto en 2022 (8.45 ± 0.19). Estas fluctuaciones reflejan condiciones predominantemente alcalinas, con variaciones asociadas a los aportes de agua dulce y procesos biológicos (Fig.4. 3.4).

Figura 4.3.4. pH Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.3.2 Nutrientes

En la laguna, la concentración de **FRS** indico una tendencia de incremento en el periodo de estudio seguida de una disminución el último año. En 2021, el valor registrado fue de $0.04 \pm 0.05 \mu\text{mol l}^{-1}$, para 2022 se observa un aumento a $0.13 \pm 0.05 \mu\text{mol l}^{-1}$, y alcanzó para el 2023 un valor de $0.17 \pm 0.06 \mu\text{mol l}^{-1}$, lo que refleja un incremento significativo en la disponibilidad de fósforo reactivo. Sin embargo, en 2024, la concentración de FRS disminuyó a $0.08 \pm 0.05 \mu\text{mol l}^{-1}$, lo que sugiere una reducción en los aportes de fósforo o un aumento en su consumo biológico.

En el manantial, las concentraciones de FRS disminuyeron significativamente, de $0.28 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 a $0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024, sin embargo para el 2023 se observa la mayor concentración llegando a $0.36 \mu\text{mol l}^{-1}$.

En el ambiente marino, las concentraciones de FRS fueron más bajas en 2022 ($0.07 \pm 0.06 \mu\text{mol l}^{-1}$) y alcanzaron un máximo de $0.13 \pm 0.11 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 manteniendo poca variación a lo largo de periodo estudiado (Fig. 4.3.5)

Figura 4.3.5. FRS en Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto a la concentraciones de **DIN**, se observa que dentro la laguna concentraciones bajas, variando entre $4.16 \pm 1.75 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023 y un máximo de $12.92 \pm 6.84 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022.

En el manantial, las concentraciones de DIN fueron las más elevadas del sistema, observándose un aumento en el periodo estudiado, pasando de $51.47 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 a $88.44 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024.

En el ambiente marino, las concentraciones de DIN fueron menores, variaron entre $3.26 \pm 1.42 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022 y un máximo de $5.75 \pm 1.08 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024 (Fig. 4.3.6)

Figura 4.3.6. DIN en Celestún Período 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En lo que respecta al **SRS** en la laguna, las concentraciones se reportan valores mas estables con concentracione de $299.32 \mu\text{mol l}^{-1}$ a y $334.58 \mu\text{mol l}^{-1}$.

En el manantial, las concentraciones de SRS disminuyeron de forma sostenida, pasando de $85.12 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 a $60.48 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024.

En el ambiente marino, las concentraciones de SRS fueron bajas y estables en comparacion con el resto del sistema variando de un minimo de $15.44 \pm 3.56 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022 y alcanzaron un máximo de $34.45 \pm 48.55 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 (Fig. 4.3.7).

Figura 4.3.7. SRS Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.3.3 Clorofila -a

La concentración de **clorofila-a** mostró variaciones significativas entre los ambientes evaluados. En la laguna, se registró un rango amplio, desde $0.30 \pm 0.17 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022 hasta $2.88 \pm 1.93 \text{ mg l}^{-1}$ en 2024, siendo este el ambiente con las mayores concentraciones, lo que indica una alta productividad primaria.

En el manantial, las concentraciones fueron consistentemente bajas, con valores mínimos de 0.02 mg l^{-1} en 2022 y máximos de 1.16 mg l^{-1} en 2024, reflejando una menor productividad.

Por su parte, en el ambiente marino, las concentraciones también se mantuvieron bajas, con un mínimo de $0.22 \pm 0.22 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022 y un máximo de $1.45 \pm 0.80 \text{ mg l}^{-1}$ en 2023. En los tres ambientes, el año 2022 presentó las menores concentraciones de clorofila-a, sugiriendo una reducción generalizada en la productividad primaria durante ese período.

Figura 4.3.8. CI-a-a Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.3.4 TRIX

En la laguna, el índice TRIX reflejó condiciones **mesotróficos** durante los años 2021 y 2022, indicando un estado intermedio de productividad y calidad del agua. Sin embargo, para los años siguientes (2023 y 2024), el índice TRIX indicó **eutróficos**, lo que sugiere un aumento en la productividad primaria y una mayor carga de nutrientes.

En el manantial, los valores de TRIX se mantuvieron relativamente estables, con valores **eutróficos** durante todo el período de estudio. Esto indica una mayor productividad primaria en este ambiente, probablemente relacionada con una alta disponibilidad de nutrientes.

Por otro lado, en el ambiente marino, el índice TRIX varió, pero se mantuvo dentro de un rango **mesotrófico** durante todo el período estudiado. Esto refleja un estado intermedio de productividad y una menor influencia de nutrientes en comparación con la laguna y el manantial, lo que sugiere condiciones más estables y menos propensas a la eutrofización.

Figura 4.3.9. Índice TRIX Celestún Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, manantial y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.4 COPALITA

Se analizaron los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SRS, DIN, Cl-a y TRIX) en un periodo de cuatro años (2021-2024) para el OCR Copalita. Para el cuál se determinaron 2 tipos de ambiente: marino y río, cabe mencionar que el rio solo existe una estación de muestreo. Los resultados se describen a continuación.

Tabla 4.4.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en COP (2021-2024).

Marino									
AÑO	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES			Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)		
2021	24.4 ± 4.66	29.96 ± 0.92	5.94 ± 0.48	8.16 ± 0.05	0.16 ± 0.15	26.7 ± 5.4	2.76 ± 3.62	0.59 ± 0.72	4.43 ± 0.73
2022	22.71 ± 5.08	29.48 ± 0.88	6.88 ± 0.3	8.31 ± 0.09	0.33 ± 0.25	46.27 ± 63.8	4.52 ± 4.13	0.85 ± 0.36	4.34 ± 0.6
2023	32.19 ± 7.04	31.02 ± 0.54	5.89 ± 0.36	8.16 ± 0.03	0.13 ± 0.1	33.13 ± 59.11	3.43 ± 4.03	0.43 ± 0.41	3.93 ± 0.66
2024	29.96 ± 6.72	31.07 ± 0.8	6.19 ± 0.25	8.23 ± 0.03	0.23 ± 0.15	42.54 ± 25.46	2.41 ± 1.28	0.57 ± 0.46	3.98 ± 0.52

Rio									
AÑO	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES			Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)		
2021	0.08	25.38	6.55	8.31	0.67	29.33	16.52	3.03	6.74
2022	0.08	25.75	8.09	7.91	0.37	310.30	19.37	0.15	4.37
2023	0.12	28.67	7.17	8.27	0.45	295.65	21.04	1.66	6.09
2024	0.10	29.40	7.28	8.33	---	---	---	---	---

4.4.1 Fisicoquímicos

La **salinidad** en el ambiente marino presentó fluctuaciones, con un mínimo en 2022 (22.71 ± 5.08 ups) y un máximo en 2023 (32.19 ± 7.04 ups). En las estaciones cercanas a la pluma del río, se observaron las menores salinidades, lo que refleja la influencia de los aportes de agua dulce.

En el río, la salinidad se mantuvo muy baja, con valores cercanos a 0.08 ups en 2021 y 2022, y un ligero aumento a 0.12 ups en 2023 (Fig. 4.4.1).

Figura 4.4.1. Salinidad en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

La **temperatura** en el ambiente marino se mantuvo estable, con valores cercanos a los 30 °C, y un ligero aumento en 2023 (31.02 ± 0.54 °C) y 2024 (31.07 ± 0.8 °C).

En el río, la temperatura mostró un incremento gradual, pasando de 25.38 °C en 2021 a 29.40 °C en 2024, lo que sugiere un calentamiento progresivo del sistema (Fig. 4.4.2).

Figura 4.4.2. Temperatura en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río .
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto al **OD**, en el ambiente marino osciló entre $5.89 \pm 0.36 \text{ mg l}^{-1}$ en 2023 y $6.88 \pm 0.3 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022, indicando condiciones adecuadas de oxigenación.

En el río, el OD mostró valores más altos, con un máximo de 8.09 mg l^{-1} en 2022 y un mínimo de 6.55 mg l^{-1} en 2021, lo que refleja una buena oxigenación en este ambiente (Fig. 4.4.3).

Figura 4.4.3. OD en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El **pH** en el ambiente marino se mantuvo estable, con ligeras variaciones entre 8.16 ± 0.05 en 2021 y 8.31 ± 0.09 en 2022, indicando condiciones alcalinas.

En el río, el pH también se mantuvo en un rango similar, con valores entre 7.91 en 2022 y 8.33 en 2024, lo que confirma la estabilidad en las condiciones químicas del sistema (Fig. 4.4.4).

Figura 4.4.4. pH en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y rio.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.4.2 Nutrientes

En cuanto a los nutrientes, en el mar el **FRS** indicó valores bajos en general, con un pico en 2022 ($0.33 \pm 0.25 \mu\text{mol l}^{-1}$) y una disminución en 2023 ($0.13 \pm 0.1 \mu\text{mol l}^{-1}$).

En el río, las concentraciones de FRS fueron más altas, alcanzando $0.67 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021, lo que sugiere una mayor disponibilidad de fósforo en este ambiente (Fig. 4.4.5).

Figura 4.4.5. FRS en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y rio.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En el ambiente marino, el **DIN** mostró variabilidad entre los años, con un valor más alto en 2022 ($4.52 \pm 4.13 \mu\text{mol l}^{-1}$) y el más bajo en 2024 ($2.41 \pm 1.28 \mu\text{mol l}^{-1}$).

En el río, las concentraciones de DIN fueron significativamente más altas, alcanzando $21.04 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023, lo que indica un mayor aporte de nitrógeno en este ambiente (Fig. 4.4.6).

Figura 4.4.6. DIN en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En cuanto al **SRS**, en el ambiente marino presentó alta variabilidad, con un máximo en 2022 ($46.27 \pm 63.8 \mu\text{mol l}^{-1}$) y una disminución en 2023 ($33.13 \pm 59.11 \mu\text{mol l}^{-1}$).

En el río, las concentraciones de SRS fueron mucho más elevadas, alcanzando $310.30 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022, lo que refleja una mayor disponibilidad de silicatos en este ambiente (Fig. 4.4.7).

Figura 4.4.7. SRS en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.4.3 Clorofila a

En el ambiente marino, la **clorofila-a** fluctuó entre $0.43 \pm 0.41 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023 y $0.85 \pm 0.36 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022, indicando una productividad fitoplanctónica moderada.

En el río, las concentraciones de Cl-a fueron más elevadas, con un máximo de $3.03 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021, lo que sugiere una mayor actividad biológica en este ambiente (Fig. 4.4.8).

Figura 4.4.8. Cl-a en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.4.4 TRIX

El índice **TRIX** en el ambiente marino características mesotróficas en todos los años indicando productividad media-alta,.

En el río, el TRIX mostró valores más altos, alcanzando 6.74 en 2021, lo que indica condiciones más eutróficas en este ambiente (Fig. 4.4.9).

Figura 4.4.9. Índice TRIX en COP. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y río.

Elaboración: Diana Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.5 DOS BOCAS

A continuación se describen los resultados de los análisis de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SRS, DIN), Cl-a y TRIX en un periodo de cuatro años (2021-2024) para el OCR Dos Bocas. Para el cuál se determinaron 3 tipos de ambiente: laguna, marino y río.

Tabla 4.5.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en DBP (2021-2024).

LAGUNA									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	10.98 ± 5.86	32.03 ± 0.76	6.98 ± 0.88	7.84 ± 0.16	1.03 ± 0.30	163.82 ± 32.77	1.95 ± 0.76	3.13 ± 1.61	5.39 ± 0.4
2022	3.94 ± 2.03	29.28 ± 1.21	5.07 ± 1.62	7.40 ± 0.30	5.47 ± 1.79	254.02 ± 24.08	2.92 ± 1.61	8.03 ± 3.00	7.10 ± 0.44
2023	15.74 ± 4.72	31.95 ± 0.68	5.44 ± 1.07	8.10 ± 0.16	0.83 ± 0.29	167.68 ± 41.73	3.07 ± 2.51	4.38 ± 2.75	6.01 ± 0.37
2024	17.31 ± 4.61	31.86 ± 1.52	6.92 ± 1.09	8.34 ± 0.17	0.79 ± 0.35	115.36 ± 30.47	1.99 ± 0.71	6.39 ± 5.78	5.77 ± 0.39

MARINO									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	31.82 ± 1.16	30.35 ± 0.58	6.53 ± 0.06	7.95 ± 0.06	0.74 ± 0.03	44.16 ± 5.16	4.25 ± 1.01	0.12 ± 0.02	4.46 ± 0.06
2022	17.32 ± 16.34	28.80 ± 0.00	6.19 ± 0.43	7.97 ± 0.21	2.44 ± 1.25	155.97 ± 78.11	4.01 ± 1.27	1.85 ± 1.57	6.18 ± 0.73
2023	33.23	30.51	6.47	8.19	0.02	25.58	2.14	1.17	3.75
2024	35.4 ± 1.01	29.15 ± 1.39	5.61 ± 0.25	8.30 ± 0.02	0.16 ± 0.03	23.99 ± 4.02	3.39 ± 0.52	1.02 ± 0.39	4.96 ± 0.23

RIO									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	0.05 ± 0.03	29.47 ± 1.46	7.92 ± 0.31	7.59 ± 0.35	1.48 ± 0.58	194 ± 46.83	5.39 ± 4.26	7.18 ± 3.03	5.92 ± 0.30
2022	4.21 ± 5.77	27.7 ± 0.57	4.85 ± 0.88	7.03 ± 0.18	0.71 ± 0.19	217.9 ± 25.37	11.45 ± 1.33	2.24 ± 2.04	6.62 ± 0.35
2023	0.59	30.09	4.23	8.25	0.53	243.87	11.79	2.23	6.67
2024	12.54 ± 16.98	30.89 ± 0.81	5.61 ± 0.6	8.24 ± 0.15	0.59 ± 0.19	210.63 ± 47.46	11.96 ± 2.6	5.77 ± 4.09	6.68 ± 0.62

4.5.1 Fisicoquímicos

En la laguna, la **salinidad** mostró un incremento progresivo, desde 10.98 ± 5.86 ups en 2021 hasta 17.31 ± 4.61 ups en 2024, reflejando una mayor influencia de agua salina.

En el ambiente marino, la salinidad fluctuó, con valores mínimos de 17.32 ± 16.34 ups en 2022 y máximos de 35.4 ± 1.01 ups en 2024, indicando una mayor estabilidad hacia el último año.

En el río, la salinidad aumentó de 0.05 ± 0.03 ups en 2021 a 12.54 ± 16.98 ups en 2024, sugiriendo una creciente influencia de agua salobre (Fig. 4.5.1).

Figura 4.5.1. Salinidad en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la laguna, el **OD** fluctuó entre $5.07 \pm 1.62 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022 y $6.98 \pm 0.88 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021, mostrando una ligera recuperación en 2024.

En el ambiente marino, el OD se mantuvo relativamente estable, con valores entre $5.61 \pm 0.25 \text{ mg l}^{-1}$ en 2024 y $6.53 \pm 0.06 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021.

En el río, el OD disminuyó de $7.92 \pm 0.31 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021 a 4.23 mg l^{-1} en 2023, con una ligera recuperación en 2024 (Fig. 4.5.2).

Figura 4.5.2. Temperatura en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la laguna, el OD fluctuó entre $5.07 \pm 1.62 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022 y $6.98 \pm 0.88 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021, mostrando una ligera recuperación en 2024.

En el ambiente marino, el OD se mantuvo relativamente estable, con valores entre $5.61 \pm 0.25 \text{ mg l}^{-1}$ en 2024 y $6.53 \pm 0.06 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021.

En el río, el OD disminuyó de $7.92 \pm 0.31 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021 a 4.23 mg l^{-1} en 2023, con una ligera recuperación en 2024 (Fig. 4.5.3).

Figura 4.5.3. OD en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la laguna, el **pH** aumentó de 7.40 ± 0.30 en 2022 a 8.34 ± 0.17 en 2024, indicando una tendencia hacia condiciones más alcalinas.

En el ambiente marino, el pH se mantuvo estable, con valores entre 7.95 ± 0.06 en 2021 y 8.30 ± 0.02 en 2024.

En el río, el pH aumentó de 7.03 ± 0.18 en 2022 a 8.25 en 2023, mostrando una tendencia similar a la laguna. (Fig. 4.5.4).

Figura 4.5.4. pH en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.5.2 Nutrientes

En la laguna, el **FRS** disminuyó de $5.47 \pm 1.79 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022 a $0.79 \pm 0.35 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024, con fluctuaciones intermedias.

En el ambiente marino, el FRS fluctuó, con un máximo de $2.44 \pm 1.25 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022 y un mínimo de $0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023.

En el río, el FRS disminuyó de $1.48 \pm 0.58 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 a $0.53 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023, con una ligera recuperación en 2024. (Fig. 4.5.5).

Figura 4.5.5. FRS en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la laguna, el **DIN** aumentó de $1.95 \pm 0.76 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 a $3.07 \pm 2.51 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023, con una disminución en 2024.

En el ambiente marino, el DIN fluctuó, con valores entre $2.14 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023 y $4.25 \pm 1.01 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021.

En el río, el DIN se mantuvo alto, con valores entre $5.39 \pm 4.26 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 y $11.96 \pm 2.60 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024 (Fig. 4.5.6).

Figura 4.5.6. DIN en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la laguna, el **SRS** disminuyó de $254.02 \pm 24.08 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022 a $115.36 \pm 30.47 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024, con fluctuaciones intermedias.

En el ambiente marino, el SRS fluctuó, con un máximo de $155.97 \pm 78.11 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022 y un mínimo de $23.99 \pm 4.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024.

En el río, el SRS se mantuvo alto, con valores entre $194 \pm 46.83 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 y $243.87 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023 (Fig. 4.5.7).

Figura 4.5.7. SRS en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.5.3 Clorofila *a*

En la laguna, la Cl-*a* disminuyó de $8.03 \pm 3.00 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022 a $4.38 \pm 2.75 \text{ mg l}^{-1}$ en 2023, con un aumento en 2024.

En el ambiente marino, la Cl-*a* fluctuó, con un máximo de $1.85 \pm 1.57 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022 y un mínimo de $0.12 \pm 0.02 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021.

En el río, la Cl-*a* aumentó de 2.23 mg l^{-1} en 2023 a $5.77 \pm 4.09 \text{ mg l}^{-1}$ en 2024 (Fig. 4.5.8).

Figura 4.5.8. Cl-a en DBP. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna, marino y río.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.5.4 TRIX

En la **laguna**, el índice TRIX se mantiene en el estado eutrófico, indicando una alta productividad en el sistema.

En cuanto al sistema marino el índice TRIX indica condiciones mesotróficas, indicando calidad del agua intermedia y una productividad entre media y alta.

Para el ambiente clasificado como ríos se observa una condición trófica eutrófica, indicando condiciones de calidad del agua media y una producción primaria intermedia (Fig. 4.5.9).

4.6 LAGUNA DE TÉRMINOS

A continuación se describen los resultados de los análisis de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SRS, DIN), así como la clorofila a (Cl-a) y el índice TRIX, para el OCR Laguna de Términos, durante el periodo de 2021-2024. Los resultados se presentan para dos tipos de ambiente: laguna y marino. Cabe destacar que para el año 2024 no se tomaron muestras en las estaciones marinas.

Tabla 4.6.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en LDT (2021-2024).

LAGUNA									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	30.28 ± 3.34	29.46 ± 0.45	6.73 ± 0.71	7.57 ± 0.18	0.19 ± 0.12	101.14 ± 24.48	2.54 ± 0.90	5.55 ± 2.49	6.39 ± 0.54
2022	28.63 ± 5.75	30.33 ± 0.87	7.50 ± 1.12	19.40 ± 2.07	0.09 ± 0.05	101.79 ± 32.89	1.88 ± 0.77	4.36 ± 1.51	4.82 ± 0.65
2023	37.37 ± 7.70	31.01 ± 1.33	10.8 ± 9.57	7.72 ± 3.21	0.06 ± 0.02	108.20 ± 32.03	2.28 ± 0.97	3.89 ± 1.92	5.17 ± 0.52
2024	27.40 ± 6.10	30.89 ± 0.44	7.14 ± 1.11	8.38 ± 0.06	0.16 ± 0.12	107.67 ± 37.25	1.79 ± 1.17	6.92 ± 11.00	5.25 ± 0.57

MARINO									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES				
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)	Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
2021	36.48 ± 0.23	29.83 ± 0.07	6.39 ± 0.99	7.55 ± 0.08	0.12 ± 0.04	49.98 ± 2.27	2.1 ± 1.08	3.11 ± 1.2	5.66 ± 0.53
2022	37.48	31.00	6.95	22.85	0.02	12.48	2.26	3.17	4.47
2023	42.00	30.38	7.13	5.41	0.03	41.42	2.65	2.60	4.42
2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.6.1 Fisicoquímicos

En la Laguna de Términos, la **salinidad** presentó una notable variabilidad interanual. En 2021, se registró un valor de 30.28 ± 3.34 ups, con una dispersión moderada. Para 2022, la salinidad disminuyó a 28.63 ± 5.75 ups, mostrando una mayor variabilidad. En 2023, se observó un incremento a 37.37 ± 7.7 ups, seguido de una disminución en 2024 a 27.4 ± 6.1 ups. Este patrón sugiere una influencia significativa de la mezcla de aguas dulces y saladas

En contraste, el ambiente marino mostró una menor variabilidad, con valores de 36.48 ups en 2021, 37.48 ups en 2022, y un aumento notable a 42 ups en 2023, lo que podría indicar una mayor influencia de condiciones climáticas o cambios en la dinámica hídrica (Fig. 4.6.1).

Figura 4.6.1. Salinidad en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

La **temperatura** en la Laguna de Términos mostró una tendencia al aumento a lo largo de los años. En 2021, se registró un valor de 29.46 ± 0.45 °C, que aumentó a 30.33 ± 0.87 °C en 2022 y alcanzó 31.01 ± 1.33 °C en 2023, con una mayor variabilidad. En 2024, la temperatura descendió ligeramente a 30.89 ± 0.44 °C.

En el ambiente marino, la temperatura se mantuvo más estable, con valores de 29.83 °C en 2021, 31.00 °C en 2022, y 30.38 °C en 2023, reflejando una estabilidad térmica en este ecosistema (Fig. 4.6.2).

Figura 4.6.2. temperatura en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la Laguna de Términos, el oxígeno disuelto (OD) mostró fluctuaciones significativas. En 2021, el valor fue de $6.73 \pm 0.71 \text{ mg l}^{-1}$, aumentando a $7.5 \pm 1.12 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022. En 2023, se registró un incremento drástico a $10.8 \pm 9.57 \text{ mg l}^{-1}$, con una alta variabilidad, seguido de una disminución a $7.14 \pm 1.11 \text{ mg l}^{-1}$ en 2024.

En el ambiente marino, el OD presentó una tendencia ascendente, con valores de 6.39 mg l^{-1} en 2021, 6.95 mg l^{-1} en 2022, y 7.13 mg l^{-1} en 2023, indicando condiciones favorables para la vida marina (Fig. 4.6.3).

Figura 4.6.3. OD en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

El pH en la Laguna de Términos mostró una variabilidad considerable. En 2021, el valor fue de 7.57 ± 0.18 , aumentando de manera anómala a 19.4 ± 2.07 en 2022, posiblemente debido a un error en la medición. En 2023, el pH se estabilizó en 7.72 ± 3.21 , y en 2024 alcanzó 8.38 ± 0.06 , ligeramente alcalino.

En el ambiente marino, el pH presentó valores atípicos, como 22.85 en 2022 y 5.41 en 2023, lo que sugiere posibles errores o condiciones excepcionales en las mediciones (Fig. 4.6.4).

Figura 4.6.4. pH en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.6.2 Nutrientes

Los niveles de fósforo reactivo soluble (**FRS**) en la Laguna de Términos fueron relativamente bajos, con valores de $0.19 \pm 0.12 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021, $0.09 \pm 0.05 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022, y $0.06 \pm 0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023. En 2024, se observó un ligero aumento a $0.16 \pm 0.12 \mu\text{mol l}^{-1}$.

En el ambiente marino, los niveles de FRS fueron aún más bajos, con $0.12 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021, $0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022, y $0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023, indicando una baja disponibilidad de fósforo en este ecosistema (Fig. 4.2.5).

Figura 4.6.5. FRS en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la Laguna de Términos, los valores de **DIN** mostraron una ligera disminución a lo largo de los años, pasando de $2.54 \pm 0.9 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 a $1.79 \pm 1.17 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024, con fluctuaciones intermedias. Esto sugiere una reducción en la disponibilidad de nitrógeno inorgánico disuelto.

En el ambiente marino, los valores de DIN fueron más estables, con $2.10 \pm 1.08 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021, $2.26 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022, y un aumento a $2.65 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023 (Fig. 4.6.6).

Figura 4.6.6. DIN en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la Laguna de Términos, los niveles de **SRS** mostraron un aumento gradual, desde $101.14 \pm 24.48 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021 hasta $107.67 \pm 37.25 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024, con una variabilidad significativa en las mediciones.

En el ambiente marino, los valores de SRS fluctuaron notablemente, con $49.98 \pm 2.27 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021, una reducción drástica a $12.48 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022, y un aumento a $41.42 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023. En 2024, no se registraron datos, lo que sugiere una posible interrupción en las mediciones o condiciones atípicas (Fig. 4.6.7).

Figura 4.6.7. SRS en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.6.3 Clorofila -a

En la Laguna de Términos, los valores de **clorofila -a** mostraron fluctuaciones, con $5.55 \pm 2.49 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021, $4.36 \pm 1.51 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022, y $3.89 \pm 1.92 \text{ mg l}^{-1}$ en 2023. En 2024, se registró un aumento significativo a $6.92 \pm 11 \text{ mg l}^{-1}$, posiblemente relacionado con cambios en la disponibilidad de nutrientes.

En el ambiente marino, los valores fueron más estables, con 3.11 mg l^{-1} en 2021, 3.17 mg l^{-1} en 2022, y 2.6 mg l^{-1} en 2023, reflejando una menor productividad primaria (Fig. 4.6.8).

Figura 4.6.8. Cl-a en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.6.4 TRIX

El índice TRIX en la Laguna de Términos reflejó características **eutróficas** durante el período de estudio, lo que indica una alta productividad primaria y calidad del agua intermedia, en este ecosistema. Sin embargo, se observó una tendencia a la baja con el paso del tiempo, sugiriendo una transición hacia condiciones **mesotróficas**. Esta tendencia a la baja es un indicador positivo que sugiere una posible mejora en la calidad del agua y una menor presión por eutrofización (Fig. 4.6.9).

Figura 4.6.9. Variación del índice TRIX en LDT. Periodo 2021-2024. Ambiente: laguna y marino.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.7 SISAL

Se analizaron los parámetros fisicoquímicos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH) y de nutrientes (FRS, SRS, DIN), además de Cl-a y TRIX en un periodo de cuatro años (2021-2024) para el OCR Sisal. Para el cuál se determinaron 2 tipos de ambiente: marino y ciénega/Ojo de agua, en este último se incluye las estaciones dentro de la ciénega, ojos de agua y un punto en laguna. Los resultados se describen a continuación.

Tabla 4.7.1. Promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas, nutrientes, Cl-a e índice TRIX, en SIS (2021-2024).

CIENEGA/OJO DE AGUA									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES			Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)		
2021	3.45 ± 2.16	29.82 ± 3.13	2.68 ± 2.44	8.60 ± 0.33	1.02 ± 2.43	347.42 ± 193.62	44.67 ± 38.70	4.21 ± 3.69	6.35 ± 1.05
2022	5.13 ± 2.57	24.8 ± 0.62	1.36 ± 0.81	7.85 ± 0.52	0.18 ± 0.07	220.49 ± 46.15	49.18 ± 38.51	8.93 ± 9.66	6.73 ± 0.58
2023	10.32 ± 6.41	30.38 ± 4.19	2.24 ± 1.97	7.70 ± 0.53	1.24 ± 2.33	350.23 ± 114.85	47.52 ± 35.6	11.77 ± 17.02	6.78 ± 0.86
2024	5.5 ± 4.03	30.41 ± 4.01	3.71 ± 2.16	7.47 ± 0.77	1.16 ± 1.70	285.72 ± 101.66	41.37 ± 42.81	4.50 ± 4.17	6.12 ± 0.93

MARINO									
Año	FISICOQUÍMICOS				NUTRIENTES			Cl-a (mg l ⁻¹)	TRIX
	Salinidad (UPS)	Temperatura (°C)	OD (mg l ⁻¹)	pH	FRS (μmol l ⁻¹)	SRS (μmol l ⁻¹)	DIN (μmol l ⁻¹)		
2021	37.65 ± 3.87	28.76 ± 0.81	4.50 ± 1.74	8.03 ± 0.42	0.21 ± 0.04	26.34 ± 10.13	9.95 ± 8.28	7.15 ± 4.98	6.16 ± 0.62
2022	37.33 ± 1.92	25.59 ± 0.56	4.10 ± 1.26	7.86 ± 0.10	0.13 ± 0.11	43.21 ± 30.79	8.17 ± 7.45	10.76 ± 4.35	6.26 ± 0.41
2023	40.89 ± 1.56	30.00 ± 0.27	4.40 ± 1.01	7.90 ± 0.14	0.15 ± 0.51	32.03 ± 7.73	9.75 ± 10.45	6.41 ± 4.42	5.48 ± 0.95
2024	32.40 ± 3.61	27.15 ± 2.24	4.53 ± 0.82	7.85 ± 0.13	3.98 ± 3.65	43.37 ± 22.24	9.85 ± 10.58	17.78 ± 18.86	6.10 ± 0.93

4.7.1 Fisicoquímicos

En la ciénega/ojo de agua, la **salinidad** mostró una tendencia ascendente, con valores de 3.45 ± 2.16 ups en 2021, 5.13 ± 2.57 ups en 2022, y un aumento significativo a 10.32 ± 6.41 ups en 2023. En 2024, la salinidad disminuyó a 5.5 ± 4.03 ups, lo que sugiere fluctuaciones en la influencia del agua salina.

En el ambiente marino, la salinidad se mantuvo relativamente constante, con valores de 37.65 ± 3.87 ups en 2021, 37.33 ± 1.92 ups en 2022, y un máximo de 40.89 ± 1.56 ups en 2023. En 2024, la salinidad disminuyó a 32.40 ± 3.61 ups (Fig. 4.7.1).

Figura 4.7.1. salinidad en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua .
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la ciénega/ojo de agua, la **temperatura** del agua presentó variabilidad significativa. En 2021, se registró un valor de 29.82 ± 3.13 °C, seguido de una disminución a 24.8 ± 0.62 °C en 2022. En 2023, la temperatura aumentó a 30.38 ± 4.19 °C, y en 2024 se mantuvo en 30.41 ± 4.01 °C, mostrando una tendencia al calentamiento en los últimos años.

En el ambiente marino, la temperatura fue más estable, con 28.76 ± 0.81 °C en 2021, 25.59 ± 0.56 °C en 2022, y un aumento a 30.00 ± 0.27 °C en 2023. En 2024, la temperatura descendió ligeramente a 27.15 ± 2.24 °C, reflejando una ligera variabilidad interanual (Fig. 4.7.2).

Figura 4.7.2. Temperatura en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la ciénaga/ojo de agua, los niveles de **oxígeno disuelto (OD)** fueron bajos en comparación con el ambiente marino. En 2021, el valor fue de $2.68 \pm 2.44 \text{ mg l}^{-1}$, disminuyendo a $1.36 \pm 0.81 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022. En 2023, el OD aumentó a $2.24 \pm 1.97 \text{ mg l}^{-1}$, y en 2024 se registró un valor de $3.71 \pm 2.16 \text{ mg l}^{-1}$, lo que indica una ligera mejora en la oxigenación, aunque aún en niveles subóptimos.

En el ambiente marino, el OD se mantuvo más estable, con valores de $4.50 \pm 1.74 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021, $4.10 \pm 1.26 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022, $4.40 \pm 1.01 \text{ mg l}^{-1}$ en 2023, y $4.53 \pm 0.82 \text{ mg l}^{-1}$ en 2024, reflejando condiciones favorables para la vida marina (Fig. 4.7.3).

Figura 4.7.3. pH en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua .
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la Ciénaga/ojo de Agua, el **pH** mostró una ligera tendencia a la acidificación. En 2021, el valor fue de 8.60 ± 0.33 , disminuyendo a 7.85 ± 0.52 en 2022, 7.70 ± 0.53 en 2023, y 7.47 ± 0.77 en 2024. Esto sugiere un cambio gradual hacia condiciones más ácidas en el sistema.

En el ambiente marino, el pH se mantuvo relativamente estable, con valores de 8.03 ± 0.42 en 2021, 7.86 ± 0.10 en 2022, 7.90 ± 0.14 en 2023, y 7.85 ± 0.13 en 2024, indicando condiciones ligeramente alcalinas y estables (Fig. 4.7.4).

Figura 4.7.4. pH en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.7.2 Nutrientes

El fósforo reactivo soluble (**FRS**) en la ciénega mostró alta variabilidad. En 2021, fue de $1.02 \pm 2.43 \mu\text{mol l}^{-1}$, lo que sugiere un valor relativamente alto en comparación con otros años. En 2022, bajó a $0.18 \pm 0.07 \mu\text{mol l}^{-1}$, en 2023 fue de $1.24 \pm 2.33 \mu\text{mol l}^{-1}$, y en 2024 se estabilizó en $1.16 \pm 1.70 \mu\text{mol l}^{-1}$.

En el ambiente marino fue bajo, con $0.21 \pm 0.04 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021, $0.13 \pm 0.11 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022, y $0.15 \pm 0.51 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023. Sin embargo, en 2024, hubo un aumento a $3.98 \pm 3.65 \mu\text{mol l}^{-1}$, lo que indica una posible entrada de nutrientes (Fig. 4.7.5).

Figura 4.7.5. FRS en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la ciénega/ojo de agua, los niveles de **DIN** (Nitrógeno Inorgánico Disuelto) mostraron una altavariabilidad a lo largo de los años. En 2021, el valor fue de $44.67 \pm 38.70 \mu\text{mol l}^{-1}$. En 2022, el DIN aumentó ligeramente a $49.18 \pm 38.51 \mu\text{mol l}^{-1}$, manteniéndose en niveles altos. Para 2023, el valor fue de $47.52 \pm 35.60 \mu\text{mol l}^{-1}$, mostrando una ligera disminución pero aún en un rango elevado. En 2024, el DIN disminuyó a $41.37 \pm 42.81 \mu\text{mol l}^{-1}$, lo que sugiere una reducción en la disponibilidad de nitrógeno inorgánico, aunque con una alta variabilidad en las mediciones.

En el ambiente marino, los niveles de DIN fueron significativamente más bajos en comparación con la ciénega. En 2021, el valor fue de $9.95 \pm 8.28 \mu\text{mol l}^{-1}$, lo que indica una concentración moderada de nitrógeno inorgánico. En 2022, el DIN disminuyó a $8.17 \pm 7.45 \mu\text{mol l}^{-1}$, mostrando una ligera reducción. Para 2023, el valor aumentó a $9.75 \pm 10.45 \mu\text{mol l}^{-1}$, manteniéndose en un rango similar al de 2021. En 2024, el DIN fue de $9.85 \pm 10.58 \mu\text{mol l}^{-1}$, lo que sugiere una estabilidad relativa en los niveles de nitrógeno inorgánico en el ambiente marino.

Figura 4.7.6. DIN en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

En la ciénega/ojo de agua, los niveles de Silicato reactivo soluble (**SRS**) fueron altos y fluctuantes, con valores de $347.42 \pm 193.62 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021, $220.49 \pm 46.15 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022, $350.23 \pm 114.85 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023, y $285.72 \pm 101.66 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024.

En el ambiente marino, los niveles de SRS fueron más bajos, con $26.34 \pm 10.13 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2021, $43.21 \pm 30.79 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2022, $32.03 \pm 7.73 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2023, y $43.37 \pm 22.24 \mu\text{mol l}^{-1}$ en 2024, mostrando una variabilidad moderada en la carga de nitrógeno.

Figura 4.7.7. SRS en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega.
Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.7.3 Clorofila a

En la ciénega/ojo de agua, los valores de **clorofila-a (Cl-a)** mostraron fluctuaciones significativas, con $4.21 \pm 3.69 \text{ mg l}^{-1}$ en 2021, $8.93 \pm 9.66 \text{ mg l}^{-1}$ en 2022, $11.77 \pm 17.02 \text{ mg l}^{-1}$ en 2023, y $4.50 \pm 4.17 \mu\text{g l}^{-1}$ en 2024. Esto refleja cambios en la productividad primaria del ecosistema.

En el ambiente marino, los valores de Cl-a fueron más estables, con $7.15 \pm 4.98 \mu\text{g l}^{-1}$ en 2021, $10.76 \pm 4.35 \mu\text{g l}^{-1}$ en 2022, $6.41 \pm 4.42 \text{ mg l}^{-1}$ en 2023, y un aumento significativo a $17.78 \pm 18.86 \text{ mg l}^{-1}$ en 2024, lo que sugiere un incremento en la productividad primaria (Fig. 7.7.8).

Figura 4.7.1. CI-a en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega.

Elaboración: Dianela Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

4.7.4 TRIX

En la ciénega/ojo de agua, se observó un índice TRIX que osciló entre 5.0 y 7.5, lo que indica un estado trófico **eutrófico**. Estos valores reflejan una moderada a alta productividad en el cuerpo de agua, sugiriendo la presencia de nutrientes en concentraciones elevadas (Fig. 7.7.9).

Figura 4.7.1. Índice TRIX en SIS. Periodo 2021-2024. Ambiente: marino y ciénega/ojo de agua.
Elaboración: Diana Díaz Bleis. Laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

5. REFERENCIAS

- Herrera-Silveira, J. A., Silva-Casarín, R., Alfonso de Almeida, P. S., Villalobos-Zapata, G. J., Medina-Gómez, I., & Espinal-González, J. C. (2002). Análisis de la calidad ambiental usando indicadores hidrobiológicos y modelo hidrodinámico actualizado de laguna de Términos, Campeche. Mérida, Yucatán, México: Informe Técnico. CINVESTAV-Mérida, EPOMEX-Campeche, UNAM-México, DF, México.
- Jeffrey, S. W. (1997). Data for the identification of 47 key phytoplankton pigments. *Phytoplankton pigments in oceanography*, 449-559.
- Meza-Osorio, Y. T. (2022). Perspectivas locales sobre el turismo en Sisal, Yucatán y sus implicaciones en la conservación de los ecosistemas de playas y dunas costeras en el contexto de la designación de Pueblo Mágico. [Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad en Universidad Nacional Autónoma de México]. <http://132.248.9.195/ptd2022/diciembre/0833650/Inde x.html>
- Santos-Santoyo, J.E., Torres Rojas, Y.E., & Cuevas Jiménez, A. (2021). Record of changes in the regionalization of Terminos Lagoon, Campeche. *JAINA Costas y Mares ante el Cambio Climático*, 3(1): 23-40. doi 10.26359/52462.0221
- Strickland, J. D. H., & Parsons, T. R. (1972). *A practical handbook of seawater analysis*.